

Bachelorarbeit

Evaluation verschiedener optischer Tomografie-Ansätze zur Bewertung der Prozessqualität im PBF-LB/M-Prozess mittels Datenanalyse

zur Erlangung des akademischen Grades

vorgelegt von Jolanda Schumann

Berlin, den 14. April 2025

Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Dirk Oberschmidt

Betreut durch Dr.-Ing. Stefan Kühne

Betreut durch M.Sc. Tina Walter (geb. Becker)

Vorwort

Die vorliegende Arbeit ist in Kooperation mit der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) und dem Fachgebiet Mikro- und Feingeräte der Technischen Universität Berlin entstanden.

Mein herzlicher Dank gilt Dr.-Ing. Stefan Kühne für die jederzeit verlässliche Betreuung und die gewährten Freiheiten bei der Bearbeitung, welche zum Gelingen der Arbeit beigetragen haben.

Ein besonderer Dank gilt M.Sc. Tina Walter (geb. Becker), für ihre kompetente fachliche Betreuung und konstruktives Feedback.

Mein Dank gilt ebenfalls meinen Kolleginnen und Kollegen des Fachbereiches „Thermografische Verfahren“ der BAM. Dabei möchte ich mich bei M.Sc. Simon Oster, M.Sc. Philipp Breese und besonders bei Dr. rer. nat. Simon Altenburg bedanken. Durch die gemeinsame Arbeit beim Aufbau der PBF-LB/M Maschine, wurde die Arbeit erst möglich.

Schließlich möchte ich mich bei meinen Eltern bedanken. Durch ihr Engagement haben sie die Grundlage für meine akademische Laufbahn geschaffen und mich während dieser Zeit in vielfacher Hinsicht unterstützt.

Berlin, den 20. Dezember 2025

Jolanda Schumann

Kurzzusammenfassung

Die additive Fertigung mittels pulverbettbasiertem selektivem Laserschweißen von Metall (PBF-LB/M) ist ein verbreitetes Verfahren zur Herstellung komplexer Einzelbauteile. Zahlreiche unkontrollierbare Prozessvariablen beeinflussen beispielsweise die Prozessatmosphäre und die Temperaturentwicklung und sorgen dafür, dass eine zuverlässige Prozessüberwachung notwendig ist. Defekte und Unregelmäßigkeiten sind unter anderem auf eine inkonsistente Energieeinbringung zurückzuführen. Die Temperaturentwicklung des Schmelzbads dient als Indikator für Abweichungen in der Energieeinbringung. Die Messung der emittierten thermischen Strahlung ist demnach ein vielversprechender Indikator für die Qualität des Prozesses. Ein in der Industrie bereits etabliertes Verfahren zur Prozessüberwachung ist die optische Tomographie (OT). Dabei werden mittels Langzeitbelichtung Schichtbilder aufgenommen.

Es werden verschiedene OT-Ansätze betrachtet. Bei der marktüblichen monochromatischen OT (1C-OT) wird eine Kamera verwendet, die in einem einzelnen Wellenlängenbereich arbeitet. Beim aktuell entwickelten, multispektralen Ansatz, werden entweder mehrere monochromatische Kameras mit Filtern unterschiedlicher Wellenlängen oder eine RGB-Kamera verwendet. Durch die Auswertung bei verschiedenen Wellenlängen können ähnlich der Quotientenpyrometrie zusätzliche Informationen gewonnen werden.

Es erfolgt ein Vergleich der monospektralen und multispektralen OT-Ansätze bezüglich der Eignung für die Prozessüberwachung. Dabei wird betrachtet, inwiefern die OT-Ansätze geeignet sind, verschiedene Prozessqualitäten zu unterscheiden.

Mit zwei verschiedenen OT-Setups wird ein Druckprozess überwacht. Dabei werden zur Simulation unterschiedlicher Prozessqualitäten mehrere Bauteile mit verschiedenen Prozessparametern auf einer PBF-LB/M Maschine gedruckt. Zudem wird der Einfluss der Positionierung der Bauteile auf der Bauplatzform betrachtet.

Die Bewertung der Prozessqualität erfolgt durch eine Bestimmung der Porosität der Bauteile. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse kann ein Überblick über die OT-Ansätze erlangt werden. Diese Erkenntnisse können als Grundlage für die Entwicklung von Echtzeit-Prozessüberwachungssystemen dienen.

Inhaltsverzeichnis

Kurzzusammenfassung	III
Formel- und Kurzzeichen	V
1 Einleitung	1
2 Stand der Technik	2
2.1 Einführung in additive Fertigungsverfahren (AM-Verfahren)	2
2.2 Grundlagen des PBF-LB/M Prozesses	2
2.3 Prozessüberwachung im PBF-LB/M Prozess	8
2.4 Optische Tomographie (OT) zur Prozessüberwachung	9
2.5 Multispektrale OT zur Quotientenbildung	10
2.6 Porosität als Qualitätsmerkmal für PBF-LB/M Bauteile	11
3 Zielsetzung und Vorgehensweise	14
4 Lösungsansatz	16
4.1 Grundlagen der thermografischen Untersuchung	16
4.2 Betrachtung unterschiedlicher Bauteilparameter bzw. Bauteilqualitäten	18
5 Umsetzung	19
5.1 PBF-LB/M Maschine: SAMMIE	19
5.2 Betrachteter Bauprozess	21
5.3 Kamerasysteme für die Prozessüberwachung	24
5.4 Datenerfassung und Datenverarbeitung	30
5.5 Bestimmung der Porosität der Bauteile	35
6 Ergebnisse und Diskussion	38
6.1 Piktogrammerklärung für Diagrammbeschreibung	38
6.2 Reduktion der OT-Daten	38
6.3 Vergleich der OT-Setups zur Sicherstellung plausibler Daten	41
6.4 Auswertung und Vergleich der Porositätsmessungen	43
6.5 Positionseinfluss auf Porosität, Einzelkanäle und Quotienten	46
6.6 Parametereinfluss auf Bauteilgrauwerte und Bauteilquotienten	50
6.7 Zusammenhang Porosität, Energiedichte und Bauteilgrauwerte bzw. Bauteilquotienten	52
7 Zusammenfassung und Ausblick	57
Literaturverzeichnis	59
Anhang	i
A Relativer Verlauf der Schichtgrauwerte und Schichtquotienten von Bauteil 13	i
B Messergebnisse der Porositätsbestimmung	ii
C Positionsabhängigkeit Einzelkanäle und Quotienten	iii

Formel- und Kurzzeichen

Formelzeichen	Einheit	Bezeichnung
A	m ²	Fläche
E _v	J mm ⁻³	Energiedichte
h	mm	Hatchdistanz
I	-	Strahlungsintensität
m ₁	mg	Masse an Luft
m ₂	mg	Masse in Flüssigkeit
M _λ	W m ⁻² μm ⁻¹	spektrale spezifische Ausstrahlung
P	W	Leistung
S	-	Sensitivität
T	°C, K	Temperatur
v	mm s ⁻¹	Geschwindigkeit
δ	mm	Schichtdicke
ε	-	Emissionsgrad
λ	μm	Wellenlänge
π _a	%	scheinbare Porosität
ρ _a	g cm ⁻³	scheinbare Feststoffdichte an Luft
ρ ₁	g cm ⁻³	scheinbare Feststoffdichte in Flüssigkeit
ρ _{rein}	g cm ⁻³	theoretische Dichte
σ	-	Standartabweichung des Gauß-Filters
τ	-	Transmission

Kurzzeichen	Bezeichnung
1C	Einzelkanal (engl. one chanel)
2C	Zweikanal (engl. two chanel)
2-D	zweidimensional
3-D	dreidimensional
AM	additive Fertigung (engl. additive manufacturing)
AMF	Dateiformat der additiven Fertigung (engl. additive manufacturing file)
BP	Bandpass
CAD	computergestützte Konstruktion (engl. computer-aided design)
CB	Farbausgleich (engl. color-balancing)
DED-LB/M	Materialauftrag mit gerichteter Energieeinbringung von Metallen mittels laserbasiertem System (engl. directed energy deposition of metals with laser beam)
IR	Infrarot
MBP	Multi-Bandpass
ND	Neutraldichte
NIR	Nahinfrarot
OT	optische Tomografie
PBF-LB/M	pulverbettbasiertes Schmelzen von Metallen mittels laserbasiertem System (engl. powder bed fusion of metals with laser beam)
RGB	Rot Grün Blau
ROI	Untersuchungsbereich (engl. region of interest)
SAMMIE	sensor-based additive manufacturing machine
VIS	sichtbarer Lichtbereich

1 Einleitung

Additive Fertigungsverfahren, wie beispielsweise PBF-LB/M, werden zunehmend beliebter, da im Vergleich zu den konventionellen Fertigungsverfahren vielfältigere und komplexere Geometrien erzeugt werden können. Allerdings muss die Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit des Verfahrens noch verbessert werden [REN23, UNA17]. Zunächst muss ein tieferes Prozessverständnis durch Prozessüberwachung erlangt werden, sodass Voraussagen zur Qualität getroffen werden können.

Die Anzahl der Publikationen, welche sich mit der Untersuchung, Optimierung und Qualitätssicherung des PBF-LB/M Prozesses beschäftigen, ist in den letzten Jahren gestiegen. Es besteht großes Interesse seitens der Anwender und ein hoher Forschungsbedarf, um den Prozess durch Prozessüberwachung zu optimieren [DIE19].

Das übergeordnete Ziel besteht in der Etablierung einer geschlossenen Feedbackschleife. Dabei werden Defekte und Unregelmäßigkeiten in Echtzeit detektiert und die Prozessparameter entsprechend angepasst, um eine hohe Bauteilqualität zu gewährleisten [CAI23]. Dafür muss eine zerstörungsfreie Prozessüberwachung angewandt werden.

Für eine zerstörungsfreie Prozessüberwachung können unter anderem die optischen Signale des Schmelzbades erfasst werden. Eine Möglichkeit dafür ist die monochromatische optische Tomografie (OT). Dabei wird das emittierte Licht aus dem Bauprozess mittels Langzeitbelichtung bei einer Wellenlänge erfasst. Ein neu entwickelter multispektraler OT-Ansatz beschreibt den Vergleich der Daten aus der Langzeitbelichtung bei verschiedenen Wellenlängen.

In dieser Arbeit sollen verschiedene OT-Ansätze miteinander verglichen werden. Dabei soll ermittelt werden, welche der OT-Setups für die Prozessüberwachung geeignet sind. In dem mit verschiedenen OT-Setups untersuchten Bauprozess werden Bauteile mit unterschiedlichen Qualitäten gedruckt. Um verschiedene Qualitäten zu erreichen, werden die Prozessparameter variiert. Als Indikator der Qualität wird die Porosität bestimmt. Der Fokus der Untersuchung liegt auf dem Zusammenhang zwischen den Bauteilqualitäten und den Ergebnissen der OT.

2 Stand der Technik

In diesem Kapitel wird auf die additive Fertigung und das PBF-LB/M Verfahren im speziellen näher eingegangen. Die optische Tomografie (OT) wird als eine Möglichkeit der Prozessüberwachung beschrieben. Zusätzlich wird die Porosität als Qualitätsmerkmal für additiv gefertigte Bauteile eingeführt.

2.1 Einführung in additive Fertigungsverfahren (AM-Verfahren)

Die additive Fertigung (engl. additive manufacturing, AM) ermöglicht die Erzeugung komplexer Geometrien mit innen liegenden Strukturen, wodurch sie sich von anderen Fertigungsverfahren abhebt. Im Vergleich zu vielen konventionellen Fertigungsverfahren sind keine aufeinanderfolgenden Bearbeitungsschritte in der Herstellung komplizierter Bauteile notwendig. Der AM-Prozess führt direkt zu einem endkonturnahen Bauteil mit einer nahezu beliebigen Komplexität [DHA21].

AM-Verfahren werden beispielsweise bevorzugt zur Herstellung von Prototypen angewendet. Die Erstellung komplexer Prototypen kann in vergleichsweise kurzer Zeit erfolgen. Als Grundlage wird ein virtuelles Modell in der Form einer computergestützten Konstruktion (engl. computer-aided design, CAD) verwendet. Das Modell wird in einzelne Schichten unterteilt. Während des Bauprozesses werden die Schichten nacheinander übereinander in dem 3-D-Drucker direkt erstellt.

Bei der AM mit metallischen Werkstoffen werden in der Industrie vorwiegend die folgenden zwei Verfahren angewendet [REN23]:

- Materialauftrag mit gerichteter Energieeinbringung von Metallen mittels laserbasiertem System (engl. directed energy deposition of metals with laser beam, DED-LB/M)
- Pulverbettbasiertes Schmelzen von Metallen mittels laserbasiertem System (engl. powder bed fusion of metals with laser beam, PBF-LB/M)

Beim DED-LB/M Verfahren wird das Metallpulver durch eine Düse auf die Bauplattform an gewünschten Stellen selektiv aufgetragen und mittels der Energie eines Laserstrahls direkt verschweißt. Der Pulverauftrag und die Führung des Lasers erfolgt durch eine robotergeführte Düse. Mit dem DED-LB/M Verfahren werden vorwiegend größere Bauteile gebaut.

Beim PBF-LB/M Verfahren ist die Größe des Fokus des Prozesslasers eine Größeneinheit kleiner (50 – 100 μm) als beim DED-LB/M Verfahren (500 – 1000 μm). Die Scangeschwindigkeit v ist deutlich schneller. Es werden Geschwindigkeiten von $v = 300 - 1000 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$ erreicht. Das Verfahren des PBF-LB/M wird bevorzugt für kleinere Bauteile und wenn höhere Präzision gefragt ist, angewendet, da der Materialauftrag deutlich geringer ist [DIE19, REN23].

Beim pulverbettbasierten Schmelzen ruht das Pulver auf einer Bauplattform und der Laserstrahl wird bewegt, um Bauteile im Metallpulver aufzubauen. In dieser Arbeit wird das PBF-LB/M Verfahren betrachtet.

2.2 Grundlagen des PBF-LB/M Prozesses

Im Dezember 2022 wurde das „Urformen durch additive Fertigung“ erstmals in der DIN 8580 als Fertigungsverfahren kategorisiert. Das PBF-LB/M Verfahren ist in die Untergruppe „Pulverbettbasiertes Schmelzen (PBF)“ einzuordnen. In der DIN EN ISO/ASTM 52900 wird die Terminologie der Begriffe in der AM beschrieben. Der PBF-LB/M Prozess ist somit der Prozess des pulverbettbasierten Schmelzens von Metall mittels laserbasiertem System [DIN52900, DIN8580].

2.2.1 Prozessablauf

Der schematische Prozessablauf des PBF-LB/M Prozesses ist in [Abbildung 2-1](#) gezeigt. Der Fertigungsprozess beinhaltet die Digitale Vorbereitung, den zyklischen Druckprozess, bestehend aus der Beschichtung, Belichtung und Positionierung, und die Nachbearbeitung der Bauteile. Abschließend kann eine Qualitätskontrolle erfolgen.

Abbildung 2-1: Prozessablauf des PBF-LB/M Prozesses [BEC20]

In der Vorbereitung wird ein digitales Modell des zu druckenden Bauteils erstellt. Das digitale CAD-Modell wird in ein Oberflächenmodell umgewandelt und im AMF-Editor (engl. additive manufacturing file editor) in Schichten mit der gewünschten Schichtdicke unterteilt. Zusätzlich werden die Prozessparameter für den Bauprozess festgelegt. Die wichtigsten Prozessparameter umfassen die Leistung des Prozesslasers P , dessen Geschwindigkeit v , der Hatchdistanz h und der Schichtdicke δ [LAC22].

Für den Vergleich verschiedener Bauteilparameterkombinationen wird normalerweise die eingebrachte Energiedichte E_V (Gl. (2-1)) betrachtet [LAC22, SAN19].

$$E_V = \frac{P}{v \cdot h \cdot \delta} \quad (2-1)$$

Zudem wird die Scanstrategie bzw. der Bewegungsablauf des Prozesslasers zur Erstellung einer Fläche im Metallpulver festgelegt. In [Abbildung 2-2](#) sind drei verschiedene Scanstrategien gezeigt. Neben dem Muster wird die Hatchdistanz zwischen den einzelnen Laserscanpfaden ausgewählt. In den folgenden Schichten wird das Muster variiert, meistens durch eine Rotation des Musters um 67° [DIE19, MAL21].

Der eigentliche Druckprozess kann in drei Unterprozesse unterteilt werden: Beschichtung, Belichtung und Positionierung. Diese werden wiederholt ausgeführt, bis alle Schichten des Bauteils gedruckt sind. In [Abbildung 2-1](#) sind die Unterprozesse eines Drucks und Komponenten der PBF-LB/M Maschine abgebildet.

Bei der Beschichtung wird durch den Beschichter (3) eine Schicht Metallpulver vom Vorratsbehälter (9) auf die Bauplattform (8) geschoben. Überflüssiges Pulver wird im Überlaufbehälter (6) gesammelt.

Die Belichtung des Metallpulvers (4) erfolgt durch den Prozesslaser (1). Die Bewegung des Lasers in X- und Y-Richtung wird durch eine Scannereinheit (2) realisiert. Durch den Energieeintrag des Lasers, werden nebeneinanderliegende Metallpulver-Partikel lokal verschmolzen. Der Stoffschluss mit den unterliegenden Schichten ist dadurch ebenfalls gegeben. Der punktuelle Bereich, welcher von dem Prozesslaser zu einem Zeitpunkt belichtet bzw. aufgeschmolzen wird, wird Schmelzbad genannt. Die Fokussiereinheit (2) kann den Fokuspunkt des Prozesslaserstrahl in Z-Richtung verschieben.

Abbildung 2-2: Verschiedene Muster/Scanstrategien zum Schweißen einer Fläche im PBF-LB/M Prozess [SHI19]

Im Rahmen der Positionierung senkt sich die Bauplattform (8) um eine Schichtdicke ab und der Vorratsbehälter (9) fährt nach oben. Die Bewegung des Vorratsbehälters (9) und des Bauraums (7) wird über Hubkolben realisiert.

Der Beschichter schiebt danach die nächste Schicht Metallpulver aus dem Vorratsbehälter über die Bauplattform. Das Bauteil ist im Bauraum jederzeit von losem Pulver umgeben (Pulverbett, 4). Diese beschriebenen Unterprozesse werden wiederholt, bis alle Schichten des Bauteils (5) erstellt sind.

In der Nachbearbeitung werden die Pulverreste vom erstellten Bauteil entfernt. Das Bauteil wird von der Bauplattform abgetrennt und gegebenenfalls werden Stützstrukturen entfernt. Sofern eine weitere Nachbearbeitung, wie beispielsweise eine Wärmebehandlung gewünscht ist, kann diese erfolgen [DIE19].

Es ist möglich nicht verwendetes Pulver zu recyceln, sodass die Prozessabfälle minimal sind. Der Umgang mit dem Metallpulver stellt ein Gesundheitsrisiko dar. Es müssen aufwendige Schutzmaßnahmen erfolgen, damit kein Metallpulver in die Atemwege des Maschinenbedieners gelangen kann, da das Pulver vor allem für die Atemwege reizend bis toxisch ist [VOG24].

Abschließend kann eine Qualitätskontrolle des Bauteils erfolgen. Durch eine zuverlässige Prozessüberwachung wird angestrebt, dass die Qualitätskontrolle bereits maßgeblich während des Prozesses stattfindet. Das frühzeitige Erkennen von Defekten und Unregelmäßigkeiten ermöglicht eine Reduzierung des Materials und der Herstellungskosten und gewährleistet eine hohe Bauteilqualität.

2.2.2 Einflussfaktoren auf die Bauteilqualität

Die Qualität eines gedruckten Bauteils ist abhängig von vielen Einflussfaktoren. Eine Auswahl an Einflussfaktoren ist in Abbildung 2-3 dargestellt. Die Einflussfaktoren lassen sich z. B. aufgrund ihrer Entstehung unterteilen [BEC20, DIE19]: Vorbereitung, Bauteil, Benutzer, PBF-LB/M Maschine, Prozess, Material, Nachbereitung.

Abbildung 2-3: Ausgewählte Einflussfaktoren auf das PBF-LB/M Verfahren [DIE19]

Im Zuge der Vorbereitung wird das 3-D Modell in Schichten unterteilt. Dabei werden unter anderem die Schichtdicke und die Prozessdauer festgelegt. Außerdem werden die Bauteile auf der Bauplatte platziert und somit der Abstand der Bauteile untereinander festgelegt. Während des Scanvorgangs können Spritzer entstehen, die an den umliegenden Bauteilen haften bleiben. Außerdem ist die Positionierung in Relation zum Beschichter entscheidend. Wenn Bauteilkanten parallel zum Beschichter angeordnet sind, kann das bei Defekten im Bauteil zu einer Beschädigung der Beschichterlippe führen. Dies kann die Qualität der darüber liegenden Schichten beeinträchtigen. Durch die Aufweitung des Lasers zum Rand der Bauplatte (Laserdivergenz), kann es ebenfalls zu Abweichungen bei den äußeren Bauteilen kommen.

ALBERT ET AL. [ALB22] haben die relative Dichte in Abhängigkeit von der Position eines Bauteils untersucht. Dabei wurde kein universeller Zusammenhang festgestellt. Es werden verschiedene Methoden betrachtet, welche den Positionseinfluss ausgleichen. Beispielsweise werden bestimmte Prozessparameter je nach Position auf der Bauplatte minimal variiert. Die Methoden basieren auf einer vorherigen Messung der Dichte der Bauteile in Abhängigkeit von der Position der Bauteile auf der Bauplatte.

Zur Vorbereitung gehört weiterhin das Rüsten der Maschine. Dafür wird unter anderem Pulver in den Vorratsbehälter eingefüllt und kontrolliert, dass der Beschichter eine möglichst nivellierte erste Schicht auf der Bauplatte zieht, um Anbindungsfehler zu vermeiden.

Die Form und Abmaße der Bauteile sind vor allem bei komplexen Strukturen und Stützstrukturen in den Bauteilen für die Bauteilqualität maßgeblich. Bei Bauteilen mit großen Strukturen kann es innerhalb der Bauteile vermehrt zu Eigenspannungen kommen, welche zu Rissen oder Formabweichungen führen können. Bei freitragenden Winkeln, Überhängen und Brücken wird loses Pulver ohne feste Strukturen in der darunterliegenden Schicht verschmolzen. Die Wärme kann nicht über darunterliegende Strukturen abgeführt werden, sodass Formabweichungen oder schlechte Oberflächenqualitäten entstehen. Stützstrukturen können verhindern, dass die zusammengeschmolzenen Schichten nicht im Pulver absinken und die Wärme im Bauteil besser abgeführt werden kann, sodass eine höhere Bauteilqualität entsteht. Die Stützstrukturen werden in der Nachbearbeitung wieder vom Bauteil getrennt [DIE19].

Beim Benutzer ist die Ausbildung und die Erfahrung entscheidend. Die gesammelte Erfahrung des Benutzers von der vorliegenden Maschine oder ähnlichen Maschinen, lässt bessere Ergebnisse erwarten. Zudem sind Erfahrungsberichte von anderen Nutzern über die Maschine hilfreich.

Die Qualität der verwendeten PBF-LB/M Maschine hat einen großen Einfluss auf die Prozessqualität. Dabei sind die technischen Spezifikationen und der Zustand der Maschine entscheidend, um den Druckprozess mit Präzision ausführen zu können. Zu den wesentlichen technischen Spezifikationen zählen auch die verwendeten optischen und mechanischen Komponenten, wie der Prozesslaser, die Scannereinheit und sonstige Optiken im Laserpfad sowie die Bauplattform und der Beschichter. Das Schweißen mittels des Lasers wird unter Schutzgas durchgeführt. Das verhindert Lufteinschlüsse im Material und führt bei den Bauteilen zu einer höheren Korrosionsbeständigkeit [TRA21]. Auch die Geometrie der Baukammer beeinflusst die Effektivität der Schutzgasführung. Eine möglichst homogene Schutzgasströmung ist anzustreben. Dabei sollen zwar Prozessreste, aber nicht das unverarbeitete Metallpulver abführt werden. Bei unzureichendem Schutzgasstrom kann es hingegen zu Defekten im Bauteil kommen.

Während des Prozesses selbst sind die Prozessparameter für die Bauteilqualität entscheidend. Diese sind bereits in Abschnitt 2.2.1 beschrieben. Außerdem hat die Pulverdosierung einen entscheidenden Einfluss auf die Bauteilqualität. Um jederzeit ausreichend Pulver auf die Bauplattform schieben zu können, wird mehr Pulver als benötigt über die Bauplattform geschoben. Während des Prozesses hat die Prozessatmosphäre einen wichtigen Einfluss. Eine unterschiedliche Sauerstoffkonzentration beeinflusst den Aufbauprozess. Weiterhin ist die Vorheiztemperatur der Bauplattform entscheidend für die Bauteilqualität.

Bei der Wahl des Materials müssen verschiedene Eigenschaften des Materials, wie beispielsweise Korrosionsbeständigkeit, Festigkeit, Duktilität und der Schmelzpunkt berücksichtigt werden. Häufig verwendete Materialien im PBF-LB/M Prozess sind z. B. Legierungen auf Titan-, Nickel- oder Eisen-Basis [ALI22]. Unter den Eisenlegierungen findet der Edelstahl „316L“ die größte Verbreitung. Das Material zeichnet sich durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit, Stabilität sowie Duktilität aus [ALI22].

Auch die Nachbereitung hat einen Einfluss auf die finale Bauteilqualität. Dabei müssen die Bauteile von der Bauplattform abgetrennt werden, was zu zusätzlichen Spannungen führen kann. Bei einer thermischen Nachbereitung mittels Wärmebehandlung können die Eigenspannungen im Bauteil nachträglich reduziert werden. Andere Oberflächenbehandlungen wie Strahlen oder chemisches Polieren können zusätzlich die Qualität der Bauteiloberfläche verändern [DIE19].

2.2.3 Bauteildefekte

Falsch gewählte Fertigungsparameter führen zu Defekten in den Bauteilen [DIE19, ERO23]. CACACE ET AL. [CAC22] konnten zeigen, dass je nachdem wie hoch die eingebrachte Energiedichte E_V (Gl. (2-1)) ist, bestimmte Defekte vermehrt auftreten. In Abbildung 2-4 sind ausgewählte Defektarten in PBF-LB/M Bauteilen dargestellt.

Ein möglicher Defekt ist die Bildung von Poren. Poren können in verschiedenen Formen, beispielsweise kugel- oder nadelförmig und in verschiedenen Größen auftreten. Kugelförmige Poren sind in Abbildung 2-4a gezeigt. Nadelförmige Poren sind in Abbildung 2-4b dargestellt. Die Hohlräume können innerhalb von Schichten, zwischen Schichten und auf der Oberfläche des Bauteils vorkommen. Die Porosität des Bauteils gibt Aufschluss über die Anzahl bzw. Größe der Poren innerhalb des Bauteils (vgl. Abbildung 2-4e) [GRA17]. Kugelförmige Poren treten unter anderem auf, wenn die Energiedichte im Bauteil besonders hoch ist [CAC22]. Nadelförmige Poren sind auf Bindefehler (engl. lack-of-fusion defects) zurückzuführen. Bindefehler treten vermehrt auf, wenn die eingebrachte Energie des Lasers nicht ausreicht, das Metallpulver zu verschmelzen. Das kann dazu führen, dass Metallpulver innerhalb des Bauteils eingeschlossen ist [CAC22].

Abbildung 2-4: Ausgewählte Defektarten; a) Interne Poren [GRA17]; b) Nadelförmige Pore [GRA17]; c) Balling-Effekt bei einzelnen Laserscanpfaden mit verschiedenen Scangeschwindigkeiten [GRA17]; d) Delamination und Risse im Bauteil [GRA17]; e) Metallografieaufnahme: Poren im Bauteil; f) Geometrieabweichungen der Oberfläche [GRA17]; g) Geometrische Formabweichungen [GRA17]; h) Anheben einer Kante [BUF24]; i) Andere Ansicht von angehobener Kante [BUF24]

Durch eine schnelle Abkühlung der geschmolzenen oberen Schicht und eines hohen Temperaturgradienten zum umliegenden Pulver und den anderen Schichten kann es zu Spannungen im Bauteil kommen. Der Abbau der Spannungen kann zu plötzlicher Rissbildung führen. Delamination beschreibt Risse, welche zwischen zwei übereinanderliegenden Schichten auftreten [GRA17]. Risse und Delamination im Bauteil sind in Abbildung 2-4d dargestellt. Diese Defektart tritt ebenfalls vermehrt bei hohen Energiedichten auf, da die Temperaturgradienten in diesem Fall besonders groß sind [CAC22].

Bei einer hohen Laserleistung und hoher Scangeschwindigkeit kann es außerdem zum Balling-Effekt kommen. In Abbildung 2-4c sind einzelne Laserscanpfade mit unterschiedlichen Scangeschwindigkeiten dargestellt. Bei hohen Scangeschwindigkeiten sind zunehmend kugelförmige Schweißnaht zu erkennen. Aufgrund der hohen Oberflächenspannung der Kugeln kommt es dabei auch nicht zum Verbund mit den unterliegenden Schichten [CAC22, GRA17].

Verschiedenen Abkühlraten können zum Schrumpfen oder Dehnen des Bauteils führen. Dabei kann es zu einem Anheben der Kanten (engl. warping) kommen. Dies führt zu einem qualitativ schlechteren Bauteil. In Abbildung 2-4h und Abbildung 2-4i ist das Anheben einer Kante aus verschiedenen Ansichten gezeigt. Die Dimensionen des Bauteils weichen vom Sollwert ab. Eine dabei möglicherweise entstehende Beschädigung des Beschichters führt zu einer Beeinträchtigung seiner Funktionalität, was sich auch auf die Qualität der nachfolgenden Beschichtungen auswirken kann [GRA17].

Insbesondere bei Geometrien, wie dünnen Wänden, bei Überhängen und spitzen Ecken kommt es vermehrt zu geometrischen Abweichungen. In Abbildung 2-4g sind Abweichungen an den Spitzen der Sternstruktur zu erkennen. Durch kurze Scanvektoren wird viel Wärme an den Spitzen des Sterns eingebracht. Das umgebende Pulver kann dabei die Wärme schlechter ableiten und es folgen Spannungen innerhalb der Struktur, welche zu geometrischen Abweichungen führen können [GRA17]. Bei komplexen Geometrien, besteht die Möglichkeit Stützstrukturen zu integrieren. Die Stützstrukturen können Wärme besser abführen und Überhänge, sowie andere potenziell kritische Strukturen, abstützen. In Abbildung 2-4f sind Kanten mit geometrischen Abweichungen abgebildet [DIE19].

Da die einzelnen Schichten übereinander erstellt werden, sind die Seitenflächen der Bauteile gewellt. In Abbildung 2-4h sind die charakteristisch gewellten Seitenflächen abgebildet. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Fläche, welche nach oben zeigt, durch die gewählte Scanstrategie in ihrer Struktur ebenfalls eine Welligkeit aufweisen kann. Normalerweise wird daher eine Nachbearbeitung durchgeführt, um eine bessere Oberflächenqualität zu erreichen [GRA17]. Zusätzlich kommt es beim Belichten des Metallpulvers mit dem Prozesslaser zum Wegfliegen von Partikeln. Die Schutzgasführung soll diese Partikel abführen. Wenn die Partikel unzureichend abgeführt werden, können diese an den umliegenden Strukturen haften und zu einer unsaubereren Oberfläche führen [TRA21].

Zusätzlich kann es aufgrund des komplexen Prozesses zu Veränderungen auf der mikrostrukturellen Ebene kommen. Das kann beispielsweise die Bauteilfestigkeit beeinflussen. In Kombination mit den vorher benannten Defekten können sich daraus große Unterschiede zwischen additiv gefertigten Bauteilen und konventionell bearbeiteten Bauteilen ergeben [GRA17].

2.3 Prozessüberwachung im PBF-LB/M Prozess

Um ein qualitativ hochwertiges Bauteil zu erhalten, müssen Defekte im Bauteil möglichst vermieden werden [SOL19]. Es ist essenziell, dass Qualitätssicherungskonzepte für die additive Fertigung entwickelt und standardisiert werden. Nur so kann eine hohe Zuverlässigkeit der Produktqualität gewährleistet werden [DSU19].

Bei der Qualitätssicherung wird unterschieden, ob die Untersuchung während des Prozesses oder nach dem Prozess erfolgt. Um die Untersuchungsmethoden während des Druckprozesses zu verbessern, werden die Ergebnisse, der an den Druckprozess anschließenden Untersuchungen mit den Aufnahmen während des Prozesses verglichen, um den Prozess bzw. die Untersuchungsmethoden zu verbessern [UNA17]. Durch die Untersuchung während des Bauprozesses können Fehler und kritische Unregelmäßigkeiten sofort erkannt werden und der Druck unterbrochen oder angepasst werden. Dies spart Material und Kosten. In der Regel erfolgt eine Kombination der Überwachung des Prozesses und weiteren Prüfungen nach dem Prozess.

Es können verschiedene Methoden für die Prozessüberwachung angewendet und kombiniert werden. Eine Unterteilung der Methoden kann z. B. auf Grundlage des untersuchten Signals erfolgen. Folgende Signale können ausgewertet werden [LIN22]:

- Thermisches Signal vom Schmelzbad
- Visuelles Signal vom Plasma
- Akustisches Signal

Akustische Sensoren sind kostengünstig und einfach in das System zu integrieren. Die Auswertung von Echosignalen erlaubt Rückschlüsse auf Bauteilparameter und Porosität. Allerdings ist für die Auswertung der akustischen Informationen eine fortschrittliche Signalverarbeitung erforderlich. Die empfangenen Reflektionssignale müssen separiert und akustische Signaturen von Defekten identifiziert werden [LIN22].

Bei der Messung von optischen bzw. thermischen Signalen z. B. durch Kamerasysteme wird beispielsweise zwischen einer axialen und außeraxialen Messung unterschieden. Bei einer axialen Messung wird der Kamerablickwinkel mit dem Prozesslaser mitgeführt, sodass das Schmelzbad jederzeit mittig in der Aufnahme betrachtet wird. Bei der außeraxialen Messung erfolgt die Betrachtung durch die Kamera aus einem festen Blickwinkel. Im Vergleich zur axialen Messung bewegt sich der Bauraum auf den Aufnahmen nicht.

In der Forschung und Anwendung des PBF-LB/M Prozesses werden hauptsächlich thermische Signale des Schmelzbades gemessen. Dabei wird das Schmelzen und Abkühlen des Schmelzbades betrachtet [CAI23, CHA22]. Das Ziel der thermischen Prozessüberwachung liegt in der Ermittlung von Prozesstemperaturen und Verteilungen bzw. Veränderungen derselben, da auf diese Weise eine Detektion von Defekten möglich erscheint [CHA22, KAY20].

Die Erfassung optischer Signale erfolgt in der Regel außeraxial. Mit den Aufnahmen soll beispielsweise die Homogenität des Bauteils beurteilt werden, um Aufschlüsse über die Prozessstabilität und mögliche Defekte zu gewinnen [CAI23].

Bei der Verarbeitung von thermischen bzw. visuellen Signalen werden große Datenmengen aufgenommen. Dadurch ist es schwer diese Daten in Echtzeit auszuwerten, um zeitnah in den Prozess bei Auffälligkeiten eingreifen zu können [CAI23, ERO23, GOB19, RIE24, VAL22].

Eine Möglichkeit die Datenmenge zu minimieren, ist die Anwendung der optischen Tomographie. Bei diesem Verfahren wird nur ein Bild pro Schicht erstellt. Dadurch gehen zeitliche Informationen verloren, allerdings kann die Datenmenge deutlich reduziert werden. Außerdem kann die Messung mit kostengünstigen Kameras erfolgen, da keine Ansprüche an die Bildrate der Kamera gestellt werden [BAM16].

2.4 Optische Tomographie (OT) zur Prozessüberwachung

Eine Möglichkeit der Prozessüberwachung im PBF-LB/M Prozess ist die optische Tomografie (OT). Dafür wird eine Kamera, welche im Infrarot (IR), Nahinfrarot (NIR) oder visuellem (VIS) Wellenlängenbereich Bilder aufnimmt, verwendet. Als Grundlage wird hier die Annahme getroffen, dass jeder Körper, in Abhängigkeit von seiner Temperatur ein charakteristisches Strahlungsspektrum emittiert. Das emittierte Licht kann von einer Kamera detektiert werden [BER14].

Bei der OT nimmt die Kamera mehrere Bilder pro Schicht außeraxial auf und verrechnet diese zu einem Schichtbild. Dabei wird eine lange Belichtungszeit gewählt. Durch eine lange Belichtungszeit können Bewegungsabläufe in einem Bild sichtbar gemacht werden. In Abbildung 2-5a ist ein Foto gezeigt, indem die Bewegung einer roten Lichtquelle während der Belichtungszeit in Form eines roten durchgängigen Lichtstrahls sichtbar ist. Bei der OT wird der gesamte Energieeintrag des Prozesslasers einer Schicht auf einer Aufnahme betrachtet.

In der praktischen Umsetzung wird ein Trigger-Signal empfohlen [BAM15]. Der Kamera wird durch die Triggerung signalisiert, wann der Belichtungsvorgang beginnt und endet. So werden nur Aufnahmen während des Belichtungsvorgang gemacht und Störeinflüsse durch andere Lichtquellen minimiert. Außerdem ist die Menge an aufgenommenen Daten geringer.

Die OT-Kameras zeigen auf einer Aufnahme eine Abstufung von Grauwerten, je nachdem wie viel Licht auf dem Kamerasensor pro Pixel in der Belichtungszeit eingefallen ist. Ein Beispielbild ist in Abbildung 2-5b gezeigt. Die Grauwerte können keinen physikalischen Größen direkt zugeordnet werden.

In der PBF-LB/M Prozessüberwachung ist zusätzlich zu beachten, dass das Licht des Prozesslasers herausgefiltert werden muss. Im optischen Pfad der Kameras werden dazu optische Filter eingesetzt, die das Prozesslaserlicht nicht transmittieren. Aufgrund der hohen Laserleistung würde das Laserlicht zu einer Überbelichtung des Bildes führen, was es für die Auswertung unbrauchbar machen würde.

Das OT-Kamerasystem kann einfach in die Prozessumgebung integriert werden. Durch Fenster, welche im Wellenlängenbereich der Kamera durchlässig sind, kann die Kamera den Prozess von außerhalb der Baukammer beobachten (vgl. Abbildung 2-5c). Diese Platzierung ist besonders von Vorteil, da die Kamera nicht mit Metallpulver in Kontakt kommt und auch kein koaxialer Zugang im optischen Pfad des Prozesslasers vorhanden sein muss. Die gebräuchliche monochromatische OT (1C-OT, engl. one-channel-OT) beschreibt die Betrachtung der Aufnahmen eines Einzelkanals oder einer monochromatischen Kamera.

Abbildung 2-5: Aufnahmen mit Langzeitbelichtung; a) Lichtmalerei in der Fotografie (Belichtungszeit 30 s); b) OT-Bild des PBF-LB/M Prozesses; c) schematischer Aufbau der OT

2.5 Multispektrale OT zur Quotientenbildung

In dieser Arbeit wird zusätzlich zur monochromatischen OT eine weiterentwickelte Variante der OT, die multispektrale OT, betrachtet. Dabei werden mehrere monochromatische OT-Kameras miteinander kombiniert.

Beim Ansatz der multispektralen OT (nC-OT, engl. n-channel-OT) werden jeweils zwei Aufnahmen der monochromatischen OT miteinander verrechnet, indem der Quotient beider Aufnahmen gebildet wird. Dieses Prinzip wird auch bei der Quotientenpyrometrie angewendet. Dabei wird durch die simultane Messung in zwei Wellenlängenbereichen eine Oberflächentemperatur ermittelt. Ähnlich der Quotientenpyrometrie können bei der multispektralen OT zusätzliche Informationen generiert werden und z. B. kamerabedingte Einflüsse oder Doppelbelichtungen im Aufbauprozess herausgerechnet werden [BEC23].

Wie in Abbildung 2-6 gezeigt, wird für die multispektrale OT ein RGB-Ansatz und ein Zweikanal-Ansatz (2C-Ansatz) betrachtet.

Beim 2C-OT-Ansatz wird der Quotient aus zwei Kamerabildern gebildet. Die Kamerabilder sind durch Kameras, welche Licht unterschiedlicher Wellenlänge (im NIR-Bereich) aufnehmen, aufgenommen. Aufgrund des optischen Aufbaus können die Aufnahmen der beiden Kameras für die Quotientenbildung übereinandergelegt werden. Durch einen Strahlteiler haben beide Kameras das gleiche Blickfeld.

Der RGB-OT-Ansatz besteht aus einer Kamera mit Bayer-Sensor, welche Licht aus drei verschiedenen Wellenlängen für jeden Bildpixel unabhängig voneinander erfassen kann. Diese Wellenlängenbereiche sind den Farben **R**ot, **G**rün und **B**lau zugeordnet. Die RGB-OT nimmt folglich visuelles Licht auf.

Abbildung 2-6: Schematischer Aufbau von zwei multispektralen OT-Ansätzen für die Prozessüberwachung

2.6 Porosität als Qualitätsmerkmal für PBF-LB/M Bauteile

Die Porosität beschreibt das Verhältnis vom im Bauteil befindlichen Hohlraumvolumen zu dessen Gesamtvolumen. Das Auftreten von internen Defekten bewirkt eine Erhöhung der Porosität des Bauteils. Eine hohe Porosität führt zu schlechteren mechanischen Eigenschaften der Bauteile [ESP12].

Es ist zu beachten, dass die Porosität keine vollumfängliche Größe zur Beurteilung der Qualität des Bauteils darstellt. Defekte wie beispielsweise Risse, angehobene Kanten oder geometrische Abweichungen gehen dabei nicht in die Betrachtung ein. In den meisten Untersuchungen wird dennoch die Porosität als Qualitätsmerkmal des PBF-LB/M Bauprozesses verwendet [DUP21].

Die Variation der Prozessparameter führt zu unterschiedlichen Porositäten XIAO ET AL. [XIA22] konnten zeigen, dass die entstehende Porosität von Ti-6Al-4V Bauteilen vorausgesagt werden kann. In ihrem Versuch werden die vier Prozessparameter (Laserleistung, Scangeschwindigkeit, Hatchdistanz und Fokusstiefe) variiert. Mithilfe eines künstlichen neuronalen Netzes wurde die Porosität vorausgesagt. Bei der Messung der Porosität, durch die Untersuchung der Schlibfbilder mit einem Rasterelektronenmikroskop, wurde eine Abweichung der vorausgesagten zur gemessenen Porosität von unter $\pm 10\%$ festgestellt. Auch die vier verschiedenen Algorithmen des maschinellen Lernens von PAULSON ET AL. [PAU20] erreichen Übereinstimmungen der Porositäten von Ti-6Al-4V Bauteilen und Vorhersagen von 84% – 90%.

2.6.1 Bestimmung der Porosität mit dem Archimedischen Prinzip

Eine Methode der Porositätsbestimmung ist die Messung der Dichte des Bauteils und der anschließende Vergleich mit der Dichte von reinem Material. Die Methode beruht auf dem Archimedischen Prinzip und ist in der DIN 18754 beschrieben.

Bei dem Messaufbau, schematische gezeigt in [Abbildung 2-7](#), wird das Gewicht der Probekörper in der Luft m_1 , sowie in einer Immersionsflüssigkeit (hier: destilliertes Wasser) m_2 bestimmt.

Für die Berechnung der scheinbaren Feststoffdichte ρ_a (Gl. (2-2)) wird die Dichte von destilliertem Wasser ρ_1 bei der Prüftemperatur verwendet. Bei einer bekannten Temperatur ist die Dichte des Wassers in der DIN 18754 angegeben [DIN18754].

$$\rho_a = \frac{m_1}{m_1 - m_2} \rho_1 \quad (2-2)$$

Abbildung 2-7: Schematischer Aufbau der Porositätsmessung nach Archimedes; a) Messung des Bauteilgewichtes an Luft; b) Messung des Bauteilgewichtes im Wasser

Um die Porosität π_a der Probekörper zu bestimmen, wird der Quotient der ermittelten Dichte ρ_a mit der Dichte vom reinen Material ρ_{rein} gebildet und von Eins abgezogen (vgl. Gl. (2-3)).

$$\pi_a = 1 - \frac{\rho_a}{\rho_{\text{rein}}} \quad (2-3)$$

WITS ET AL. [WIT16] zeigen, dass das Archimedische Verfahren als einfaches, kostengünstiges und zerstörungsfreies Verfahren für die Porositätsbestimmung in der AM angewendet werden kann.

Das Archimedische Verfahren ist allerdings limitiert auf die Bestimmung der Gesamtporosität. Es können keine Aussagen über die Anzahl, Größe, Verteilung und Morphologie der Poren bzw. Defekte getroffen werden [SOL19].

Ein weiterer Nachteil des Verfahrens besteht darin, dass eingeschlossene Pulverreste im Bauteil die Porosität verfälschen können [SOL19]. Die ermittelte Porosität nach dem Archimedischen Prinzip wäre dadurch geringer als bei anderen Porositätsmessverfahren [WIT16]. Im Allgemeinen ist allerdings die Porosität nach Archimedes höher als in anderen Verfahren [JOS24]. Dies ist auf den Einschluss von Luftblasen an einer rauen Oberfläche der Proben in der Immersionsflüssigkeit zurückzuführen [DUP21, JOS24, SOL19]. Da es gerade bei PBF-LB/M Bauteilen, wie in Abschnitt 2.2.3 beschrieben, durch das schichtweise Aufbauen vermehrt zu rauen Oberflächen kommt, kann der Einschluss von Luftblasen an der Oberfläche einen großen Einfluss auf die bestimmten Porositäten haben.

Zusätzlich muss die Vergleichsdichte des reinen Materials ausreichend genau sein, um sinnvolle Porositäten ermitteln zu können [SOL19].

TAYLOR ET AL. [TAY99] zeigen, dass die Wiederholung der Messung zu einer Verbesserung der ermittelten Porositätswerte führt. TAYLOR ET AL. [TAY99] beschreiben, dass bei der Untersuchung kleiner Bauteile mit geringer Porosität und unter Verwendung eines geeigneten Flüssigkeitsmediums eine verwertbare Bauteilporosität festgestellt werden kann.

2.6.2 Bestimmung der Porosität mittels Metallografie

Bei der Porositätsbestimmung mittels Metallografie wird als Referenzfläche eine Schnittfläche des Bauteils unter dem Mikroskop betrachtet (Schliffbild).

Hierfür wird das Bauteil getrennt, wobei in der Regel die Trennung quer und/oder längs zu den Schichten erfolgt. Die Schnittflächen werden geschliffen, poliert und geätzt, um eine glatte Oberfläche zu erzeugen, die unter dem Mikroskop analysiert werden kann [DUP21]. Eine Software identifiziert Poren und andere Defekte im Schliffbild und ermittelt ein Verhältnis von Porenfläche bzw. Defektfläche zur Gesamtfläche (vgl. [Abbildung 2-8](#)).

Da nur eine Schnittfläche betrachtet wird, entspricht die ermittelte Porosität nicht notwendigerweise der Gesamtporosität des Bauteils. Je nach Orientierung, Vergrößerung und Wahl der untersuchten Fläche können unterschiedliche Porositäten ermittelt werden. Hier ist ebenfalls anzumerken, dass sich bisher keine standardisierte Methode zur Porositätsbestimmung mittels Metallografie durchgesetzt hat [SOL19].

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die Festlegung des Grenzwertes zur Einteilung von Defekten und defektfreien Bauteilflächen einen Einfluss auf die bestimmte Porosität hat [ZOU16]. Zusätzlich kann es zu Artefakten kommen, die durch die Vorbereitung des Bauteils zur mikroskopischen Untersuchung entstehen [DUP21, SOL19]. Das Verfahren ist generell mit hohen Kosten und einem hohen Zeitaufwand verbunden. Der wesentliche Nachteil des Verfahrens besteht in der Zerstörung der Bauteile [WIT16].

Die Porositätsbestimmung mittels Metallografie ist eine weit verbreitete Methode. Es ist möglich Teilbereiche der Bauteiltrennflächen unabhängig voneinander auszuwerten [DUP21]. Außerdem kann die Art, Größe, Morphologie und Verteilung der Poren im Bauteil ermittelt werden, was Aufschluss auf die mögliche Ursache der Defekte geben kann (vgl. [Abschnitt 2.2.3](#)) [SOL19].

Abbildung 2-8: Schematischer Aufbau der Porositätsmessung mittels Metallografie

3 Zielsetzung und Vorgehensweise

Im Rahmen dieser Arbeit erfolgt ein Vergleich verschiedener optischer Tomografie Ansätze (1C-OT, 2C-OT, RGB-OT) hinsichtlich ihrer Eignung für die Prozessüberwachung des PBF-LB/M Prozesses. Es wird unterschieden zwischen der monochromatischen OT (1C-OT) und der weiterentwickelten multispektralen OT (hier: 2C-OT, RGB-OT). Dabei soll evaluiert werden, inwiefern Aussagen über den Fertigungsprozess aus den OT-Daten zu entnehmen sind. Das Vorgehen ist in Abbildung 3-1 gezeigt. Es werden folgende Hypothesen betrachtet:

- Mittels der OT-Daten können unterschiedliche Bauteilparametersätze unterschieden werden.
- Anhand der OT-Daten können verschiedene Prozessqualitäten erkannt werden.
- Im Vergleich zur monospektralen OT zeigen die multispektralen OT-Ansätze eine höhere Aussagekraft.
- Im Rahmen der multispektralen OT zeigt sich ein reduzierter Einfluss der Position, im Vergleich zur monospektralen OT.

Um diese Hypothesen zu untersuchen, werden zur Prozessüberwachung zwei unabhängige Kamerasysteme, das 2C-Setup und RGB-Setup, kalibriert und eingesetzt. Es wird ein PBF-LB/M Bauprozess betrachtet, in dem mehrere Bauteile zunächst mit gleichen, sowie später mit variierten Bauteilparametern gedruckt werden. Es werden unterschiedliche Prozessparameter ausgewählt, um verschiedene Bauteil- bzw. Prozessqualitäten zu simulieren. Eine Bewertung der Prozessqualität erfolgt durch die Bestimmung der Bauteilporosität. Die Porositätsbestimmung erfolgt über das Archimedische Prinzip, sowie über die Auswertung von Metallografie-Daten.

Im Rahmen der Auswertung werden zudem die Einzelkanäle der Kameras, vergleichbar mit der monospektralen OT (1C-OT), betrachtet. Durch die Quotientenbildung aus den Einzelkanälen des 2C-Setups bzw. des RGB-Setups können zusätzliche Informationen generiert werden. Es erfolgt ein Vergleich der Erkenntnisse, welche aus den Daten der Einzelkanäle und aus den Daten der Quotienten gewonnen werden können. Dabei erfolgt eine Bewertung, welches OT-Setup bzw. welcher Einzelkanal für die Prozessüberwachung am besten geeignet ist.

Abbildung 3-1: Schematische Darstellung des Vorgehens der Arbeit

4 Lösungsansatz

4.1 Grundlagen der thermografischen Untersuchung

Das Planck'sche Strahlungsgesetz beschreibt, dass jeder ideale schwarze Körper abhängig von seiner Temperatur T und Wellenlänge λ ein charakteristisches Strahlungsspektrum emittiert [BER14]. In Abbildung 4-1 ist die spektrale spezifische Ausstrahlung $M_{\lambda}^{\circ}(\lambda, T)$ eines idealen schwarzen Strahlers für verschiedene Temperaturen über die Wellenlänge (logarithmisch) aufgetragen. Dabei verschiebt sich das Maximum des Strahlungsspektrums bei höheren Temperaturen zu kleineren Wellenlängen. Bei 300 K bzw. 26,85°C (rote Kurve) wird Strahlung überwiegend im Infrarot-Bereich emittiert. Diese Strahlung ist für den Menschen nicht sichtbar, aber als Wärme wahrnehmbar. Um die Temperatur der Sonne zu bestimmen, könnte beispielsweise angenommen werden, dass die Sonne ein annähernd idealer schwarzer Körper ist. Durch die Auswertung der von der Sonne emittierten Strahlung kann ermittelt werden, dass die Sonne eine mittlere Temperatur von ca. 5777 K besitzt (gelbe Kurve) [UNS55]. Ein schwarzer Körper mit dieser Temperatur würde wie die Sonne Licht im sichtbaren, sowie im ultra-violetten Bereich emittieren.

Abbildung 4-1: Strahlungsspektrum eines idealen schwarzen Körpers bei verschiedenen Temperaturen [PRO17]

Da es in der Realität keine idealen schwarzen Körper gibt, muss bei realen Körpern das emittierte Spektrum $M_\lambda(\lambda, T)^\circ$ mit dem Emissionsgrad $\epsilon(\lambda, T) < 1$ multipliziert werden. Der Emissionsgrad reduziert die resultierende spektrale spezifische Ausstrahlung eines Objektes, da nicht die gesamte einfallende Strahlung absorbiert und wieder emittiert wird [ZWI23]. In Gl. (4-1) ist dieser Zusammenhang für die bestrahlte Fläche A und die Wellenlänge λ dargestellt. Die bestrahlte Fläche A kann z. B. die Sensorfläche der Kamera sein [BEC23, BER14].

$$M_\lambda(\lambda, T) \cdot dA \cdot d\lambda = \epsilon(\lambda, T) \cdot M_\lambda^\circ(\lambda, T) \cdot dA \cdot d\lambda \quad (4-1)$$

Für die Berechnung der Strahlungsintensität $I(\lambda, T)$, welche auf den Kamerasensor trifft, muss zusätzlich die Sensitivität der Kamerasensors $S(\lambda)$, sowie die Transmission der verwendeten Optiken im optischen Pfad der Kamera betrachtet werden. Aufgrund der Optiken ergibt sich ein Transmissionspektrum $\tau(\lambda)$ (vgl. Gl. (4-2)) [BEC23].

$$I(\lambda, T) = \iint \epsilon(\lambda, T) \cdot M_\lambda^\circ(\lambda, T) \cdot S(\lambda) \cdot \tau(\lambda) \cdot dAd\lambda \quad (4-2)$$

Der Emissionsgrad ϵ für ein Objekt ist normalerweise nicht bekannt, da dieser Faktor experimentell aufgrund der Temperatur- und Wellenlängen-Abhängigkeit kaum zu bestimmen ist. Durch die hohe Komplexität des Schmelzprozesses ist eine exakte Bestimmung des Emissionsgrades für den PBF-LB/M Prozess nicht möglich. In der ersten Näherung kann das Schmelzbad des PBF-LB/M Prozesses als Graukörper angenommen werden. Diese Annahme reduziert die Abhängigkeit des Emissionsgrades ausschließlich auf die Temperatur des Schmelzbades [ZWI23]. Mit der Annahme eines Graukörpers ergibt sich die auf den Kamerasensor treffende Strahlungsintensität $I(\lambda, T)$ gemäß der Gl. (4-3).

$$I(\lambda, T) = \epsilon(T) \iint M_\lambda^\circ(\lambda, T) \cdot S(\lambda) \cdot \tau(\lambda) \cdot dAd\lambda \quad (4-3)$$

4.1.1 Monochromatische OT

Bei der monochromatischen OT wird das Schmelzbad des PBF-LB/M Prozesses in nur einem schmalen Wellenlängenbereich durch die Einzelkanäle der Setups betrachtet. In den OT-Setups wird der Wellenlängenbereich der Strahlung durch schmale Bandpassfilter reduziert, bevor die Strahlung auf den Sensor der Kamera trifft. Die detektierte Strahlungsintensität pro Pixel wird über einen definierten Zeitraum kumuliert und in Form von digitalen Grauwerten erfasst. Bei der OT wird eine lange Belichtungszeit gewählt. Infolge der Kumulation bzw. Integration der detektierten Strahlung während der langen Belichtungszeit kommt es zum Verlust zeitlicher Informationen [MOH20]. Die Grauwerte stehen lediglich im Zusammenhang mit dem von der Kamera detektierten Signalen. Die erfassten Grauwerte stehen aufgrund des unbekanntes Emissionsgrades in keinem direkten Zusammenhang mit physikalischen Zustandsgrößen wie der Oberflächentemperatur. Bei der monochromatischen OT können nur Abweichungen/Auffälligkeiten im Verlauf der Grauwerte auf Fehler im Prozess hinweisen. Ein Vergleich der Messergebnisse, der maschinen- oder materialübergreifend ist, ist nur bedingt möglich [BAM16, MOH20].

4.1.2 Multispektrale OT

Bei der multispektralen OT wird die Strahlung des Schmelzbades des PBF-LB/M Prozesses parallel in mehreren Wellenlängenbereichen aufgenommen. Dabei werden mehrere Kameras oder eine Kamera mit integrierten Farbsensoren verwendet. Bei der multispektralen OT wird, wie bei der Quotientenpyrometrie, der Quotient aus den Grauwerten von jeweils zwei Einzelkanälen ermittelt. Durch die Bildung der Quotienten von zwei Kanälen und der Graukörperannahme, kürzt sich der unbekannte Emissionsgrad raus. Es können ebenfalls Auffälligkeiten und Abweichungen im Verlauf der Quotienten betrachtet werden. Zusätzlich können mit den Quotienten für verschiedene Maschinen und Materialien übergreifende Aussagen getroffen werden. Mit zusätzlichen Untersuchungen zur Sensitivität der Kamera und der Transmission der verwendeten Optiken könnte mit dem Quotientenverfahren ein Rückschluss auf die vorliegende maximale Oberflächentemperatur gezogen werden [BEC23].

4.2 Betrachtung unterschiedlicher Bauteilparameter bzw. Bauteilqualitäten

Um verschiedene Bauteilparameter bzw. Bauteilqualitäten mit den verschiedenen OT-Ansätzen beobachten zu können, wird ein Bauprozess mit geometrisch identischen Bauteilen überwacht. Alle Bauteile werden zunächst mit gleichen Prozessparametern aufgebaut. Anschließend werden die Parameter variiert. Bei gleichen Parametern kann die Abweichung der Grauwerte bzw. Quotienten unabhängig von den gewählten Parametern betrachtet werden. Es wird der Einfluss der Positionierung der Bauteile auf der Bauplatzform betrachtet. Durch die Wahl der verschiedenen Parameter werden unterschiedliche Prozessqualitäten simuliert. Dies erfolgt durch die Variation der Laserleistung und der Scangeschwindigkeit. Abschließend erfolgt eine Bestimmung der Porosität der Bauteile. Damit kann verschiedenen Parametersätzen jeweils eine Bauteilqualität zugeordnet werden. Es wird betrachtet, inwiefern mithilfe der Einzelkanäle bzw. Quotienten der OT-Ansätze unterschiedliche Prozessqualitäten, charakterisiert durch die Parametersätze und dem Positionseinfluss, unterschieden und erkannt werden können.

5 Umsetzung

Zur Bewertung der Prozessqualität werden in dieser Arbeit Quader mit unterschiedlichen Prozessparametern durch eine PBF-LB/M Maschine gedruckt. Dieser Prozess wird mit verschiedenen OT-Setups überwacht. Es wird betrachtet, inwiefern die verschiedenen OT-Setups für die Prozessüberwachung geeignet sind. Im folgenden Kapitel wird der untersuchte Bauprozess, der Aufbau der PBF-LB/M Maschine und der Aufbau der OT-Setups zur Prozessüberwachung beschrieben.

5.1 PBF-LB/M Maschine: SAMMIE

SAMMIE (Sensor-based Additive Manufacturing MaschInE) ist eine selbstgebaute PBF-LB/M Maschine. Ein Foto der Maschine ist in Abbildung 5-1 gezeigt. Da SAMMIE für wissenschaftliche Zwecke gebaut wurde, bietet die Maschine viele Möglichkeiten, den Bauprozess zu überwachen und zu steuern. Ebenfalls kann jederzeit in den Prozess eingegriffen werden.

Abbildung 5-1: Aufbau von SAMMIE; Rot Prozesslaserpfad; (1) Vakuumkammer; (2) Vorratsbehälter; (3) Bauraum bzw. Bauplatzform (blau); (4) Beschichter; (5) Schutzgasführung Einlass; (6) Schutzgasführung Auslass; (7) Optische Zugänge außeraxial; (8) Scannereinheit; (9) Fokussiereinheit; (10) Prozesslaser; (11) Optischer Zugang axial

SAMMIE besteht aus einer Vakuumkammer (1), welche als Baukammer dient. In der Baukammer ist die Beschichtereinheit platziert. Diese besteht unter anderem aus zwei Behältnissen, dem Vorratsbehälter (2) und dem Bauraum (3). Bei den Behältnissen kann jeweils die Bodenplatte nach oben und unten bewegt werden, um den Bauprozess durchzuführen. Zusätzlich beinhaltet die Beschichtereinheit den Beschichter mit einer Beschichterlippe (4), welche Pulver für eine Pulverschicht vom Vorratsbehälter (vorne) zum Bauraum (hinten) schiebt (vgl. Abbildung 5-1). Seitlich neben der Bauplattform befindet sich die Einlass- (5) bzw. Auslassdüse (6) der Schutzgasführung.

Über der Baukammer können verschiedene Kameras den Prozess durch die optischen Zugänge außeral axial überwachen (7). Zentral über der Bauplattform ausgerichtet befindet sich die Scannereinheit (8), welche die X-Y-Bewegung des Prozesslaser (10) durchführt. Durch die Fokussiereinheit (9) wird der Fokuspunkt des Laserstrahls in Z-Richtung angepasst. Der Prozesslaser wird von oben durch den optischen Pfad zur Fokussiereinheit und Scannereinheit geleitet. Durch einen Strahlteiler ist es möglich, horizontal eine Kamera zu positionieren, welche den Prozess koaxial überwachen kann (11).

5.1.1 Baukammer bzw. Bauraum

AM-Maschinen, die in der Forschung angewendet werden, haben typischerweise einen kleinen Bauraum, sowie eine kleine Baukammer [KHO20]. SAMMIEs Baukammer (Vakuumkammer) hat ein Volumen von $300\text{ mm} \times 265\text{ mm} \times 285\text{ mm}$ und gehört damit zu den mittelgroßen Maschinen [KHO20]. Der Bauraum (verwendbares Gesamtvolumen für die Herstellung von Bauteilen) von SAMMIE hat ein Volumen von $70\text{ mm}^3 \times 50\text{ mm}^3 \times 35\text{ mm}^3$. Damit die Bauteile im Bauraum gebaut werden können, wird die Beschichtereinheit in Y-Richtung bewegt und schiebt Pulver von vorne aus dem Vorratsbehälter nach hinten auf die Bauplattform. Beim Belichten einer Schicht ruht die Beschichtereinheit hinter dem Bauraum. Der Schutzgasfluss verläuft über der Bauplattform in negativer X-Richtung von rechts nach links (vgl. Abbildung 5-1). Oberhalb der Baukammer befinden sich vier optische Zugänge in Form von runden Öffnungen mit einem Durchmesser von 50 mm. Zum Schutz der angeschlossenen Optiken wird ein rundes N-BK7 Glas (vergleichbar mit Fensterglas) als Barriere eingesetzt. Die Zugänge liegen in einem Winkel von 25° zur Bauplattform.

5.1.2 Laserpfad

Als Prozesslaser wird ein wassergekühlter Ytterbium Laser der Firma IPG PHOTONICS, Marlborough, USA verwendet. Es handelt sich um das Model „YLR-500-WC-Y14“. Die maximal mögliche Laserleistung beträgt 500 W. Die Laserleistung ist im Vergleich zu anderen Forschungs-Maschinen hoch [KHO20]. Die Wellenlänge des Lasers beträgt 1070 nm. Dies ist Strahlung im nahen Infrarotbereich. In diesem Bereich haben die gängigen Metallpulverarten (unter anderem das verwendete 316L Edeltstahlpulver) einen hohen Absorptionsgrad. Prozesslaser im PBF-LB/M Druck emittieren üblicherweise Licht dieser Wellenlänge [BID21]. Für das Belichten der gewünschten Strukturen auf der Bauplattform wird eine Scannereinheit und eine Fokussiereinheit eingesetzt. Die eingesetzte Scannereinheit „intelliSCAN III 20“ der Firma SCANLAB GMBH, Puchheim lenkt den Laserstrahl in X-Y-Richtung ab. In Kombination mit der Fokussiereinheit „varioSCAN de 40i“ der Firma SCANLAB GMBH, Puchheim kann der Fokus des Laserstrahls ebenfalls in Z-Richtung variiert werden (vgl. Abbildung 5-1). Der Laserstrahl tritt durch einen optischen Zugang mittig über der Bauplattform in die Baukammer ein. Zum Schutz der Scannereinheit vor Metallpulver wird hier ein Glas der Firma VM-TIM GMBH, Jena eingesetzt. Dieses ist antireflektierend und ist im Bereich der Prozesslaserwellenlänge besonders durchlässig.

5.1.3 Schutzgas bzw. Schutzgasführung

Damit die Baukammer schneller mit Schutzgas geflutet werden kann, wird zuvor ein Vakuum in der Baukammer erzeugt. Als Schutzgas wird im betrachteten Prozess das Edelgas Argon eingesetzt. Argon ist im Vergleich zu anderen Schutzgasen kostengünstiger und wird gewöhnlich in der AM angewendet [TRA21]. Der Schutzgasfluss trägt zu einem stabilen PBF-LB/M Prozess bei, da z. B. der Abtransport von entstehenden Spritzern und Rauchgasen beim Schweißprozess realisiert wird [HOP19]. Da bei SAMMIE wenige Untersuchungen bezüglich der Schutzgasführung erfolgt sind, kann bisher keine Aussage über die Effektivität, der selbst erstellten Schutzgasführung getroffen werden. Es wird zunächst angenommen, dass die Einflussnahme der Schutzgasführung, im Vergleich zum Einfluss der Prozessparameter, auf die Prozessqualität, wie bei kommerziellen Maschinen zu vernachlässigen ist [TRA21].

5.2 Betrachteter Bauprozess

Es wird ein Bauprozess betrachtet, bei dem 19 geometrisch identische Quader aufgebaut werden. In Abbildung 5-2a ist ein Bild der fertig gedruckten Bauteile auf der Bauplattform dargestellt. Die ersten 75 Schichten der Bauteile werden mit gleichen Parametern gedruckt und anschließend werden die Parameter variiert. In Abbildung 5-2a sind die Parametersätze durch verschiedene Verfärbungen innerhalb der einzelnen Bauteile zu erkennen.

Bei dem betrachteten Bauprozess wurden 151 Schichten mit variierten Parametern gedruckt. Da der Bauprozess kontinuierlich überwacht werden musste, musste dieser über Nacht unterbrochen werden. Bei der Weiterführung des Drucks am nächsten Morgen stellte sich heraus, dass durch eine zu hohe Pulverschicht die oberen, neuen Schichten der Bauteile unzureichend mit den unteren Schichten des Vortages verschmolzen waren. Der weitere Aufbau der Bauteile wurde vorzeitig abgebrochen.

Um die Quader später eindeutig unterscheiden zu können, werden diese nummeriert. Dafür wird eine Zahl auf die Oberseite der Bauteile mittels des Prozesslasers eingraviert. Im unteren Bild des fertigen Bauprozesses in Abbildung 5-2 sind die fehlerhaften Schichten, die durch die Unterbrechung des Drucks entstanden sind, zu erkennen. Zur weiteren Untersuchung wurden die Bauteile mittels Drahterodieren von der Bauplattform abgetrennt und die obersten, unzureichend verbundenen Schichten abgetragen. In Abbildung 5-2a sind oben die abgetrennten Bauteile mit der Nummerierung gezeigt.

5.2.1 Geometrie, Orientierung und Platzierung der Bauteile

Die Bauteile haben jeweils eine Grundfläche von 5 mm x 10 mm und eine Höhe von ca. 10 mm. Die Bauteilgeometrie wurde mit der CAD-Software „NX“ der Firma SIEMENS AG, München erstellt. Die Anordnung der Bauteile auf der Bauplattform, sowie das Festlegen der Prozessparameter wird mit der Software „DMC“ der Firma DIRECT MACHINING CONTROL, Vilnius, Litauen durchgeführt. Bei der Anordnung der Bauteile auf der Bauplattform wird sich an der Form der Bauplattform orientiert. Um die Schraubverbindung an den Ecken der Bauplattform nicht zu überbauen, sind in der ersten und letzten Spalte nur zwei Bauteile angeordnet. Die verbleibenden 15 Bauteile werden, wie in Abbildung 5-2a und Abbildung 5-2b gezeigt, in einem 3 x 5 Gitter in der Mitte der Bauplattform angeordnet.

Durch eine unregelmäßige Abkühlung an den Bauteilkanten, kann es wie in Abschnitt 2.2.3 beschrieben, zur Wölbung dieser kommen. Damit die Beschichterlippe beim Ziehen einer neuen Pulverschicht nicht frontal auf eine Bauteilkanten trifft und dadurch beschädigt wird, werden die Bauteile um 5° um die Z-Achse gedreht. In Abbildung 5-2b ist die Positionierung der Bauteile zu erkennen.

Abbildung 5-2: Anordnung und Geometrie der Bauteile; a) gedruckte Bauteile auf der Bauplattform, sowie zwei nachbearbeitete Bauteile; b) Positionierung der Bauteile (Schwarz) auf der Bauplattform mit Bohrungen (Blau)

5.2.2 Pulvermaterial

Das im Bauprozess verwendete Material ist „316L“ der Firma SLM SOLUTIONS GROUP AG, Lübeck. 316L ist ein hochlegiertes Edelstahl-Pulver. Die Größe der Partikel beträgt 10 – 45 μm und die Dichte wird vom Hersteller mit $7,9 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ angegeben [SLM24]. Die Partikel bestehen aus einer Kombination verschiedener Elemente, welche in [Tabelle 5-1](#) aufgeführt sind. Dabei sind die Hauptkomponenten Eisen, Chrom und Nickel, sowie Zusätze von Molybdän und Spuren von anderen Elementen.

[Tabelle 5-1](#): Chemische Zusammensetzung des verwendeten 316L Pulvers [ASTMA276, DIN10088, SLM24]

	Fe	Cr	Ni	Mo	Mn	Si	N	C	P	S	O
Minimum in wt%	Rest	16,5	10	2	-	-	-	-	-	-	-
Regelfall in wt%	Rest	17,87	12,7	2,36	0,75	0,71	0,1	0,02	0,01	0,01	0,03
Maximal in wt%	Rest	18	13	2,5	2	1	0,1	0,03	0,045	0,03	-

5.2.3 Verwendete Prozessparameter

In den ersten 75 Schichten erfolgt der Druck unter Verwendung gleicher Parameter, anschließend werden die Parameter variiert. Jedem der 19 Bauteile wird nach 75 Schichten ein anderer Parametersatz zugewiesen. Eine Übersicht der verwendeten Parametersätze findet sich in [Tabelle 5-2](#). Dabei berechnet sich die Energiedichte in der [Tabelle 5-2](#) mit Gl. (2-1). Die Schichtdicke δ sowie die Hatchdistanz h bleiben über den gesamten Bauprozess hinweg konstant. Die Hatchdistanz wurde dabei mit $h = 0,1 \text{ mm}$ und die Schichtdicke mit $\delta = 0,04 \text{ mm}$ gewählt.

Tabelle 5-2: Prozessparameter der Bauteile

BauteilNr.	Laserleistung P in W	Scangeschwindigkeit v in $\frac{\text{mm}}{\text{s}}$	Energiedichte E_V in $\frac{\text{J}}{\text{mm}^3}$
Parameter der ersten 75 Schichten des Bauprozesses			
1-19	215	400	134,38
Parameter der Bauteile ab der 75. Schicht			
1	180	400	112,50
2	180	600	75,00
3	180	800	56,25
4	180	900	50,00
5	215	400	134,38
6	215	600	89,58
7	215	800	67,19
8	215	900	59,72
9	235	600	97,92
10	260	500	130,00
11	260	600	108,33
12	260	800	81,25
13	260	1000	65,00
14	287	500	143,50
15	287	600	119,58
16	287	800	89,69
17	287	900	79,72
18	287	1000	71,75
19	287	1100	65,23

Es werden fünf verschiedene Laserleistungen und sieben verschiedene Scangeschwindigkeiten verwendet. Die Kombination der Parameter wird so gewählt, dass die Bauteile moderate Energiedichten erfahren.

Abbildung 5-3a und Abbildung 5-3b zeigt die Parameter der auf der Bauplattform positionierten Bauteile. Die unterschiedlichen Energiedichten sind auf der Bauplattform verteilt, indem die Laserleistung der Bauteile von links nach rechts steigt und die Scangeschwindigkeit angepasst wird. In Abbildung 5-3c sind die Energiedichten der Bauteile bei variierten Parametern gezeigt.

Abbildung 5-3: Darstellung der Parameter; a) Laserleistung; b) Scangeschwindigkeit; c) Energiedichte der Bauteile

Als Scanstrategie wurden parallele Hatches (Schraffuren), die schichtweise im Winkel von 67° rotieren (vgl. Abbildung 2-2: Meander) gewählt. Dadurch soll einerseits eine homogene Mikrostruktur, sowie andererseits die Minimierung von Eigenspannungen im Bauteil erreicht werden. Außerdem soll ein Wärmestau während des Bauprozesses vermieden werden [DIE19, MAL21].

5.3 Kamerasysteme für die Prozessüberwachung

Für die Aufnahme der Daten werden zwei verschiedene OT-Setups eingesetzt. Bei dem „Zwei Kanal“ (engl. two channel, kurz 2C) Setup können Informationen aus den Aufnahmen von zwei Kameras und aus dem Quotienten der Bilder gewonnen werden. Das „Rot Grün Blau“ Setup (kurz RGB) beinhaltet eine Farbkamera, die für jeden Pixel Informationen bezüglich der drei Farbkanäle ermitteln kann. Auch hier können die (drei) Quotienten aus den Einzelkanälen betrachtet werden.

In der Auswertung können die Daten aus den Einzelkanälen (2C-Setup: transmittierter Kanal, reflektierter Kanal; RGB-Setup: roter Kanal, grüner Kanal und blauer Kanal) und Daten aus den Quotienten der Einzelkanäle (2C-Setup: reflektiert/transmittiert; RGB-Setup: blau/rot, grün/rot, blau/grün) betrachtet werden. Neben den verschiedenen Kameras werden in den OT-Setups auch zahlreiche weitere optische Komponenten verwendet. Durch die weiteren optischen Komponenten soll ein möglichst scharfes Bild der Bauplatzform erreicht werden und die Pixel sollen weder über- noch unterbelichtet sein. In den folgenden Abschnitten werden die verwendeten optischen Komponenten und Kameras der beiden OT-Setups genauer betrachtet.

5.3.1 Zwei Kanal - Setup (2C-Setup)

In [Abbildung 5-4](#) ist das reale 2C-Setup und der schematische Aufbau des 2C-Setups gezeigt. In [Tabelle 5-3](#) sind die verwendeten optischen Komponenten und deren Hersteller angegeben.

Beim 2C-Setup kann ein Quotient aus den Aufnahmen von zwei baugleichen, monochromatischen Kameras ermittelt werden. Damit beide Kameras den gleichen Bildausschnitt betrachten, teilt ein Strahlteiler die einfallende Strahlung in zwei Strahlengänge auf. Der Strahlteiler reflektiert bzw. transmittiert das einfallende Licht je nach Wellenlänge. Das Licht mit einer Wellenlänge kleiner als 805 nm wird reflektiert und solches größer als 805 nm transmittiert.

Tabelle 5-3: Verwendete optische Komponenten des 2C-Setups

Optik	Bezeichnung	Herstellung
Kamera (Reflektion)	a2A5328-15umBAS	BASLER AG, Ahrensburg
Kamera (Transmission)	a2A5328-15umPRO	BASLER AG, Ahrensburg
Strahlteiler 805	DMLP805	THORLABS, Newton, USA
BP 905	FBH905-10	THORLABS, Newton, USA
BP 700	#86-658	EDMUND OPTICS, Barrington, USA
Linse 0,5x400	05x400 FL	EXCELITAS TECHNOLOGIES CORP., Pittsburgh, USA
Linse 0,5x100	05x100 FL	EXCELITAS TECHNOLOGIES CORP., Pittsburgh, USA
Blende	Blende	EXCELITAS TECHNOLOGIES CORP., Pittsburgh, USA
ND 07	NE07B	THORLABS, Newton, USA
ND 09	NE09B	THORLABS, Newton, USA

Abbildung 5-4: Schematischer und realer Aufbau des 2C-Setups

Als monochromatische Kameras werden die CMOS-Kameras „a2A5328-15umBAS“ und „a2A5328-15umPRO“ der Firma BASLER AG, Ahrensburg verwendet. Die Kameras haben eine Auflösung von 5328 pix × 4608 pix. Die Bittiefe der Kamera beträgt 12 Bit bzw. 4096 Grauwertabstufungen. Je nachdem wie viel Licht auf den Kamerasensor während der Belichtungszeit eingefallen ist, wird jedem Pixel ein Grauwert von 0 - 4906 zugeordnet. Die PRO-Variante der Kamera wird im transmittierten Pfad eingesetzt. Der Unterschied der PRO- und BAS-Variante besteht in der internen Datenverarbeitung der Kamera. Da das Features der internen Datenverarbeitung der PRO-Variante hier nicht benutzt wird, ist der Unterschied der Kamera-Varianten zu vernachlässigen.

Die Transmissionsspektren der verwendeten optischen Komponenten sowie die Sensitivität der Kameras sind in [Abbildung 5-5a](#) dargestellt. Dabei wurden die Transmissionsspektren mittels des Spektrometers „Ocean FX“ der Firma OCEAN INSIGHT, Orlando, USA und der Referenzquelle und Ulbrichtkugel „ISS-30-VA“ der Firma GIGAHERTZ OPTIK GMBH, Türkenfeld ermittelt. Die Sensitivität der Kameras wurde aus den Herstellerangaben der Firma BASLER AG, Ahrensburg entnommen. Aus den Transmissionsspektren lässt sich das durchgelassene Licht der Einzelkanäle ermitteln. Durch die Multiplikation aller Transmissionsspektren eines Kanals ergibt sich ein Gesamtspektrum des detektierten Lichtes. In [Abbildung 5-5b](#) sind die resultierenden Transmissionsspektren des 2C-Setups dargestellt. Die beiden Kanäle nehmen Licht aus unterschiedlichen Wellenlängen mit unterschiedlicher Intensität auf.

Abbildung 5-5: Optische Komponenten des 2C-Setups; a) Transmissionsspektren; b) Transmissionsspektren der Einzelkanäle ermittelt durch Multiplikation der Transmissionsspektren aller Komponenten in einem optischen Pfad

Im transmittierten und reflektierten Pfad wird jeweils ein schmalbandiger Bandpassfilter (BP-Filter) eingesetzt. Dieser limitiert die Wellenlänge des auf die Kamera fallenden Lichtes. In dem reflektierten Pfad wird ein Bandpassfilter eingesetzt, welcher ausschließlich Licht mit einer Wellenlänge von 675 nm – 725 nm durchlässt. Im transmittierten Pfad wird vom Bandpassfilter nur Licht mit einer Wellenlänge von 900 nm – 910 nm durchgelassen. Die Bandpassfilter sollen ebenfalls verhindern, dass die Kameras das Licht des Prozesslasers (1070 nm) aufnehmen. Dies würde eine Überbelichtung und somit eine Verfälschung der Ergebnisse zur Folge haben. Zudem könnte es zu einer Beschädigung der Kamerasensoren kommen.

Damit ein scharfes Kamerabild entsteht, werden Abstandshülsen und Linsen eingesetzt. Die untere Linse parallelisiert das einfallende Licht. Bei einem Arbeitsabstand von ca. 20 cm zwischen 2C-Setup und der Bauebene, wird durch die untere Linse das Sichtfeld und die Numerische Apertur des 2C-Setups festgelegt. Die Numerische Apertur ist ein vom OT-Setup abhängiger Wert und umgekehrt proportional zum Abstand zwischen zwei gerade noch auflösbaren Objekten im Kamerabild [SUB12]. Die oberen Linsen gewährleisten die korrekte Projektion des Bildes auf den Bildsensor der Kamera.

Zusätzlich wird eine Blende im optischen Pfad eingesetzt. Es wird eine möglichst geschlossene Blende angestrebt, damit eine hohe Tiefenschärfe erreicht werden kann und eine Überbelichtung vermieden wird. Allerdings ist weiterhin zu berücksichtigen, dass Beugungseffekte bzw. Beugungsunschärfen verhindert werden sollen, sodass eine mittlere Blende eingesetzt wird [SUB12].

Die Neutraldichtefilter (ND-Filter) schwächen das einfallende Licht unterschiedlicher Wellenlängen möglichst gleichmäßig ab. Damit soll verhindert werden, dass die Kameras überbelichtete Pixel haben. In Abbildung 5-5 ist allerdings zu erkennen, dass die verwendeten ND-Filter je nach Wellenlänge unterschiedlich viel Licht durchlassen. Im reflektierten, transmittierten und gemeinsamen Pfad werden Neutraldichtefilter eingesetzt.

Bei der OT soll eine möglichst lange Belichtungszeit gewählt werden. Dadurch kann die Datenmenge reduziert werden. Nach Herstellerangaben weisen die Kameras bei kürzeren Belichtungszeiten eine höhere Verlässlichkeit auf. Als Kompromiss wird eine Belichtungszeit von drei Sekunden gewählt.

5.3.2 Rot Grün Blau - Setup (RGB-Setup)

Der schematische und reale Aufbau des RGB-Setups ist in [Abbildung 5-6](#) dargestellt. Alle verwendeten optischen Komponenten und deren Hersteller sind in [Tabelle 5-4](#) erfasst.

Für das RGB-Setup wird die Farbkamera „a2A5328-15ucPRO“ der Firma BASLER AG, Ahrensburg verwendet. Diese Kamera hat ebenfalls eine Auflösung von 5328 pix x 4608 pix und eine Bittiefe von 4096 Grauwertabstufungen. Es wird ein RGB-Bild aufgenommen indem für jeden Pixel, wie im menschlichen Auge, der Lichteinfall von rotem, grünem und blauem Licht unabhängig voneinander aufgenommen wird. Die einzelnen Farbkanäle eines Bildpixels können zu einer entsprechenden Farbe verrechnet werden. In dieser Arbeit werden allerdings lediglich die Einzel(farb)kanäle und Quotienten betrachtet. In [Abbildung 5-6](#) ist gezeigt, dass die Farbpixel eines Bildpixels in einem 2x2 Gitter angeordnet sind. Diese Anordnung entspricht einem Bayer-Sensor. Da angenommen wird, dass die zwei grünen Pixel eines Farbpixels nahezu die gleichen Informationen enthalten, wird nur ein Pixel berücksichtigt und der andere Pixel ignoriert [ZOU22].

[Abbildung 5-6](#): Schematischer und realer Aufbau des RGB-Setups

Im RGB-Setup wird ebenfalls ein Strahlteiler eingesetzt. Dieser Strahlteiler reflektiert bzw. transmittiert Licht beliebiger Wellenlängen gleichermaßen. Der Strahlteiler ist für das hier betrachtete RGB-Setup nicht notwendig. Allerdings ergibt sich dadurch die Möglichkeit den Prozess mit einer weiteren Kamera zu beobachten. Analog zum 2C-Setup werden die Transmissionsspektren der Komponenten und Sensitivitäten der Kanäle des RGB-Setups ermittelt. Dazu wurden ebenfalls die Transmissionsspektren mittels des Spektrometers „Ocean FX“ der Firma OCEAN INSIGHT, Orlando, USA und der Referenzquelle und Ulbrichtkugel „ISS-30-VA“ der Firma GIGAHERTZ OPTIK GMBH, Türkenfeld ermittelt. Die Sensitivität der Kameras wurde aus den Herstellerangaben der Firma BASLER AG, Ahrensburg entnommen.

Tabelle 5-4: Verwendete optische Komponenten des RGB-Setups

Optik	Bezeichnung	Herstellung
Kamera (RGB)	a2A5328-15ucPRO	BASLER AG, Ahrensburg
Strahlteiler 50/50	50/50 Cube	EXCELITAS TECHNOLOGIES CORP., Pittsburgh, USA
BP 560	FESH750	THORLABS, Newton, USA
MBP	# 87-244	EDMUND OPTICS, Barrington, USA
CB	FGT 165	THORLABS, Newton, USA
Linse 0,5x100	05x100 FL	EXCELITAS TECHNOLOGIES CORP., Pittsburgh, USA
Linse 1x200	1x200 FL	EXCELITAS TECHNOLOGIES CORP., Pittsburgh, USA
Blende	Blende	EXCELITAS TECHNOLOGIES CORP., Pittsburgh, USA

In Abbildung 5-7a ist für den Strahlteiler nur der reflektierte Pfad dargestellt, da der transmittierte Pfad nicht berücksichtigt wird. In diesem RGB-Setup ergeben sich die Einzelkanäle durch unterschiedliche Sensitivitäten der Kamerakanäle (rot, grün und blau gestrichelt).

Wie im 2C-Setup werden auch im RGB-Setup Bandpassfilter eingesetzt, welche den Wellenlängenbereich des einfallenden Lichtes der Einzelkanäle beschränken. Ein breitbandiger Bandpassfilter lässt nur Licht mit einer Wellenlänge von 400 nm – 750 nm passieren. Es wird also nur visuelles Licht durchgelassen. Dadurch soll erreicht werden, dass kein Licht des Prozesslasers (Wellenlänge: 1070 nm) vom RGB-Setup erfasst wird. Zusätzlich wird ein Multibandpass verwendet. Dieser lässt lediglich Licht der Wellenlängenbereiche von 414 nm – 450 nm, 506 nm – 528 nm und 585 nm – 645 nm durch. Damit erfolgt eine bessere Trennung des visuellen Lichtes in drei Farbbereiche. In Abbildung 5-7a ist das Transmissionsspektrum des Multibandpasses durch einen braunen Graphen dargestellt.

Weiterhin wird ein Farbausgleichsfilter (engl. color-balancing, CB-Filter) eingesetzt. Aufgrund des Planck'schen Strahlungsspektrums (vgl. Abbildung 4-1) wird mehr Licht mit größeren Wellenlängen emittiert. Der CB-Filter soll die verschiedenen Intensitäten der Farbkanäle angleichen, indem beispielsweise rotes Licht weniger als blaues Licht transmittiert wird (vgl. Abbildung 5-7a hellrosa Graph).

Im RGB-Setup werden für die Fokussierung des Kamerabildes ebenfalls diverse Abstandshülsen, zwei Linsen (untere und obere Linse) und eine Blende eingesetzt.

In diesem Setup sind keine Neutralsichtfilter enthalten. Das Signal wird durch den Farbausgleichsfilter bereits genug geschwächt, sodass keine Pixel unter- bzw. überbelichtet sind.

Die Multiplikation der Transmissionsspektren aller verwendeten Komponenten und der Sensitivität des entsprechenden Kamerakanals resultiert in dem jeweiligen Transmissionsspektrum des Einzelkanals, gezeigt in [Abbildung 5-7b](#). Es ist zu erkennen, dass die Transmissionsspektren der Einzelkanäle überlappen. Licht mit einer Wellenlänge von 510 nm wird beispielsweise von allen Einzelkanälen detektiert. Allerdings erfolgt die Detektion mit unterschiedlichen Intensitäten bei den Einzelkanälen. Wie bereits dargelegt, wird vom Schmelzbad mehr Licht mit größeren Wellenlängen emittiert. Insbesondere bei einer Wellenlänge um 600 nm wird von dem roten sowie dem grünen Kanal viel Licht empfangen. Dies könnte dazu führen, dass die Kanäle ähnliches Licht aufnehmen und das Quotientenverfahren dadurch unbrauchbar wird.

RGB-Setup:

Abbildung 5-7: Optische Komponenten des RGB-Setups; a) Transmissionsspektren; b) Transmissionsspektren der Einzelkanäle ermittelt durch Multiplikation der Transmissionsspektren aller Komponenten im optischen Pfad mit der Sensitivität der Kamerakanäle

5.3.3 Schnittstelle der OT-Setups an die PBF-LB/M Maschine

Beide OT-Setups werden außerhalb der Baukammer platziert. In [Abbildung 5-8](#) ist die Integration der OT-Setups an SAMMIE gezeigt. Durch die optischen Zugänge können die Kameras Aufnahmen der Bauplattform machen. Die OT-Setups sind im 25° Winkel zur Bauplattform angeordnet und nehmen aus einem festen Blickwinkel von oben Bilder auf. Um die OT-Setups vor Verschmutzung durch Metallpulver zu schützen und die Baukammer abzudichten wird ein Glas im optischen Zugang eingesetzt. Die Aluminiumfolie unten am RGB-Setup, verhindert, dass gesundheitsschädliche Strahlung aus dem Setup austritt.

Abbildung 5-8: Anbau der OT-Setups an SAMMIE

Die Auflösung des OT-Setups wird durch die Verwendung bestimmter Linsen und Abstandshülsen definiert. In diesem Fall ergibt sich für das 2C-Setups eine Auflösung von ca. $12 \frac{\mu\text{m}}{\text{pix}}$ und für das RGB-Setup eine Auflösung von ca. $6 \frac{\mu\text{m}}{\text{pix}}$. Die Auflösung des Blickfeldes wurde mittels Division der realen Bauteillänge durch die Pixelanzahl auf einem Schichtbild ermittelt.

Aufgrund der Verwendung von unterschiedlichen Vergrößerungslinsen, haben die OT-Setups unterschiedlich große Sichtfelder. In [Abbildung 5-10](#) sind exemplarisch Kamerabilder der beiden Setups gezeigt. Beim RGB-Setup sind weniger Bauteile auf dem Kamerabild zu erkennen. Da jeder Bildpixel des RGB-Setups aus mehreren Farbpixeln besteht, enthält lediglich jeder zweite Pixel neue (Farb-)Informationen. Folglich ergibt sich für die Einzelkanäle des RGB-Setups eine halb so große Auflösung im Vergleich zum gesamten RGB-Kamerabild. Somit haben alle Einzelkanäle die gleiche Auflösung von ca. $12 \frac{\mu\text{m}}{\text{pix}}$.

5.4 Datenerfassung und Datenverarbeitung

Mit den OT-Setups werden Aufnahmen während des Bauprozesses gemacht. Die Kameras werden kalibriert und Aufnahmen für die Auswertung vorbereitet. Die Datenverarbeitung erfolgt nach dem Abschluss der Datenerfassung.

5.4.1 Ablauf der Datenvorbereitung für die Auswertung

Für die Auswertung der Schichtbilder werden verschiedene Datenverarbeitungsschritte mithilfe von Python-Softwareskripts durchgeführt. Die Datenverarbeitungsschritte sind in [Abbildung 5-9](#) dargestellt.

Die aufgenommenen Einzelbilder ([Abschnitt 5.4.2](#)) werden, wie in [Abschnitt 5.4.3](#), in den erstellten Skripten mit dem Masterbias, dem Masterdark und der Masterflat automatisiert korrigiert (1). Für jedes OT-Setup wird ein approximierter Grenzwert für die Hintergrundpixel festgelegt. Im Vorfeld der Zusammenführung der Einzelbilder, erfolgt in jedem Einzelbild eine Festsetzung der Werte der Pixel unterhalb des Grenzwertes, auf den Pseudowert Null (2). Dadurch soll eine Akkumulation des Hintergrundrauschens vermieden werden. Es folgt eine pixelweise Addition der Einzelbilder zu einem Schichtbild (3).

Unvollständige Schichtbilder, in denen nicht alle Bauteile erfasst sind, werden entfernt (4). Im nächsten Schritt werden die 2C-Daten aufeinander abgestimmt, sodass sinnvolle Quotienten ermittelt werden können. Es erfolgt eine Translation, Rotation und Glättung der Einzelbilder (5). Dieser Vorgang ist in [Abschnitt 5.4.4](#) beschrieben. Die Ermittlung der Quotienten erfolgt durch eine pixelweise Division der Schichtbilder der Einzelkanäle (6).

Anschließend erfolgt eine detailliertere Unterscheidung der Pixel, welche die Strukturen des Bauteils selbst zeigen, sowie den Hintergrundpixeln. Als Hintergrundpixel werden die Pixel beschrieben, welche Licht aus Bereichen des nicht verschweißten Metallpulvers empfangen. Während des Bauprozesses verändert sich der Kamerawinkel nicht, sodass eine Bauteilmaske je Kamera, für alle Schichten ausreichend ist. Die ermittelten Hintergrundpixel werden durch die Maskierung auf NaN-Werte gesetzt (7). So kann sichergestellt werden, dass bei der Ermittlung von repräsentativen Werten keine Hintergrundpixel berücksichtigt werden, selbst wenn der Untersuchungsbereich außerhalb der Bauteilkanten liegt.

Abbildung 5-9: Datenverarbeitungsschritte; a) Erstellung der Schichtbilder; b) Erstellung der Datensätze für die Auswertung

5.4.2 Aufnahme und Berechnung der Schichtbilder

Um den Speicherplatz der Daten zu minimieren, wird angestrebt, ausschließlich Aufnahmen während des Belichtens des Prozesslasers zu machen. Da SAMMIE eine selbst gebaute Experimentalmaschine ist, kann während des Prozesses beliebig eingegriffen werden. So ist es möglich, der Kamera mit einem Triggersignal zu signalisieren, zu welchem Zeitpunkt der Belichtungsprozess des Prozesslasers stattfindet. Dadurch kann die Kamera mit dem Bauprozess synchronisiert werden, sodass nur während des gewünschten Zeitraumes (Belichtung durch den Prozesslaser) Bilder aufgenommen werden. Sobald die Kameras das Triggersignal erhalten, nehmen sie mit einer Belichtungszeit von drei Sekunden kontinuierlich Bilder auf. Der Belichtungsprozess einer Schicht dauert deutlich länger als die drei Sekunden Belichtungszeit der Kameras, sodass pro Schicht zunächst mehrere Bilder aufgenommen werden. Die Anzahl der Bilder hängt von der Zeit ab, die der Prozesslaser braucht, um die Strukturen einer Schicht zu verschmelzen. In dem untersuchten Bauprozess werden ungefähr zehn Bilder pro Schicht aufgenommen.

Während des Belichtungsprozesses durch den Prozesslaser erfolgt keine externe Beleuchtung der Baukammer. Beim Beschichtungsprozess hingegen wird die Bauplatzform mit einer externen Lichtquelle beleuchtet. Die Beleuchtung ist notwendig, da somit der Bauprozess von außerhalb beobachtet werden kann. Bei Bedarf, z. B. wenn es sichtbare Auffälligkeiten gibt, können Prozessanpassungen vorgenommen werden. Durch eine Verzögerung von drei Sekunden zwischen Belichtungs- und Beschichtungsprozess wird verhindert, dass das Licht der externen Lichtquelle auf den Aufnahmen der OT-Setups zu sehen ist.

In dem untersuchten Bauprozess, werden von den 226 (fehlerfrei gedruckten) Schichten, insgesamt $19 + 34 + 148 = 201$ Schichten fehlerfrei von den Kameras aufgenommen. Nach Schicht 19 kam es zu Funktionsstörungen bei der Triggerung der Kameras, sodass zunächst keine Aufnahmen gemacht wurden. Nach einem Neustart der Software konnten ab Schicht 41 wieder Aufnahmen gemacht werden. Ab Schicht 223 hat eine externe Lichtquelle die Aufnahmen verfälscht, sodass die oberen Schichten nicht in der Auswertung betrachtet werden. Die auszuwertenden Schichten sind folgendermaßen verteilt:

1. 19-mal gleiche Parameter (gebaute Schichten 1-19)
2. 33-mal gleiche Parameter (gebaute Schichten 41-47, 50-75)
3. 148-mal variierte Parameter (gebaute Schichten 76-223)

Durch die verwendeten optischen Komponenten in den OT-Setups sind unterschiedlich viele Bauteile auf den Grauwertbildern der OT-Setups abgebildet. In Abbildung 5-10 sind die Bildausschnitte von jeweils einem Einzelkanal der OT-Setups abgebildet.

Auf dem Bildausschnitt der RGB-Kamera sind zwölf Bauteile ganz oder teilweise zu erkennen. Die Bauteile am Rand des Bildausschnittes, die nur wenige Pixel im Bild einnehmen, werden bei der Auswertung nicht berücksichtigt, sodass lediglich die in Abbildung 5-10b gezeigten sieben Bauteile in den Ergebnissen betrachtet werden.

Abbildung 5-10: Aufgenommene Bildausschnitte der OT-Setups; a) 2C-Setup; b) RGB-Setup; Die Erklärung der Piktogramme befindet sich in Abschnitt 6.1.

Der Bildausschnitt des 2C-Setups zeigt Bauteil 3 bis Bauteil 19. In der Auswertung wird bei den Quotienten des 2C-Setups das Bauteil 18 und Bauteil 19 nicht betrachtet. Wie in Abbildung 5-10a zu erkennen, sind diese Bauteile auf den Aufnahmen des 2C-Setups nicht vollständig enthalten. Durch das Glätten der 2C-Daten, können keine sinnvollen Quotienten für diese Bauteile ermittelt werden. Die grauen Kreise in der Abbildung zeigen den Mittelpunkt des Bildes und geben eine Orientierung, wie weit die Bauteile vom Bildmittelpunkt entfernt sind.

5.4.3 Korrektur der Aufnahmen

Es erfolgt die Anwendung der von TOMSIK [TOM11] beschriebenen Kalibrierung. Dazu wird eine Korrektur der Rohbilder mit einem Masterbias, -dark und -flat vorgenommen. Es werden Korrekturbilder aufgenommen und diese mit jedem Einzelbild verrechnet. Durch die Kalibrierung sollen kamera- bzw. setupbedingte Artefakte minimiert werden.

Masterbias

Je nachdem wie viele Elektronen auf einen Pixel des Kamerasensors treffen, wird diesem Pixel ein Digitalwert (Grauwert) von 0 - 4096 (12 Bit) zugeordnet. Da der Auslesevorgang sequenziell erfolgt, kann es zu Abweichungen beim Auslesen kommen. Diese können sowohl statistisch zufällig oder systematisch auftreten. Durch die Biaskorrektur können die systematisch auftretenden Abweichungen eliminiert werden [TOM11].

Der Masterbias wird erstellt, indem die Kamera bei geschlossenem Sensor und kurzer Belichtungszeit Aufnahmen macht. Es wurden fünf Bilder aufgenommen und der Median dieser gebildet, um den Masterbias zu ermitteln. Durch die Medianbildung der Aufnahmen sollen zufällige Ausreißer minimiert werden. Der Masterbias wird vom Rohbild pixelweise abgezogen.

Masterdark

Der Masterdark wird angewendet, um die Veränderungen, welche auf den thermischen Einfluss zurückzuführen sind, zu korrigieren. Dazu werden Bilder gemittelt, welche bei geschlossenem optischen Eingang der Kamera aufgenommen werden. Aufgrund der Temperaturabhängigkeit wird die Aufnahme bei einer möglichst ähnlichen Temperatur, wie die zu korrigierende Aufnahme beim Bauprozess gemacht [TOM11]. Es werden fünf Aufnahmen mit einer Belichtungszeit von drei Sekunden gemacht. Durch die Medianbildung der fünf Aufnahmen, werden statistische Störungen minimiert und Extremwerte eliminiert [TOM11].

Der Masterdark wird erstellt, indem die Aufnahmen gemittelt werden, der Masterbias abgezogen wird und anschließend durch die Belichtungszeit geteilt wird (vgl. Gl. (5-1)).

$$\text{Masterdark} = \frac{\text{Median von Darkframes} - \text{Masterbias}}{\text{Belichtungszeit}} \quad (5-1)$$

Masterflat

Bei einem optischen Aufbau kommt es durch die verwendeten Optiken zu Bildfehlern. Dies schließt Phänomene wie beispielsweise Vignettierung (Randlichtabfall) ein. Bereiche, in denen durch verwendete Optiken weniger bzw. mehr Licht einfällt, sollen angeglichen werden [TOM11]. Für die Aufnahme der Flatframes wird eine homogene Lichtquelle mit Ulbrichtkugel verwendet. Dabei handelt es sich um die „ISS-30-VA“ Referenzlichtquelle und Ulbrichtkugel der Firma GIGAHERTZ OPTIK GMBH, Türkenfeld. Die Referenzlichtquelle und die Ulbrichtkugel werden vom Hersteller regelmäßig kalibriert, sodass die Homogenität der Lichtfläche angenommen werden kann. Es werden ebenfalls fünf Aufnahmen gemacht, um Rauschen zu minimieren. In Gl. (5-2) ist die Berechnung der Masterflat gezeigt.

$$\text{Masterflat} = \text{Median von (Flatframe} - \text{Masterbias} - \text{Masterdark} \cdot \text{Belichtungszeit)} \quad (5-2)$$

Anwendung der Kalibrierung

Um eine Aufnahme mit dem Masterbias, Masterdark und der Masterflat zu korrigieren muss Gl. (5-3) angewendet werden.

$$\text{Kalibrierte Aufnahme} = \frac{\text{Rohbild} - \text{Masterbias} - (\text{Masterdark} \cdot \text{Belichtungszeit})}{\text{Masterflat}} \quad (5-3)$$

5.4.4 Datenabstimmung bei dem 2C-Setup

Die pixelweise Berechnung der Quotienten erfordert eine Abstimmung bzw. ein Übereinanderlegen der Einzelkanäle.

Bei der Berechnung der Quotienten des RGB-Setups können die Grauwerte der Einzelkanäle durch den Bayer-Sensor der RGB-Kamera ohne Anpassungen aus einem Farbpixel entnommen werden. Bei dem 2C-Setup müssen die Aufnahmen vorher so angepasst werden, dass beide Einzelkanäle den gleichen Bildausschnitt zeigen. Die Aufnahme des reflektierten Pfades muss dafür zunächst gespiegelt werden. Neben einer translatorischen und rotatorischen Abweichung, kommt zusätzlich eine Verzeichnung hinzu. Das Schichtbild einer Kamera wird verdreht und verschoben, sodass die Schichtbilder beider Kameras scheinbar übereinander liegen. Durch die Verzeichnung in den Aufnahmen, sind dennoch Abweichungen in den Bildern zu erkennen.

Ein Laserscanpfad (Hatch) wird durch die Kamerasysteme auf 8-9 Pixel abgebildet. Für eine genaue Berechnung der Quotienten sollten die Scanpfade der beiden Einzelbilder übereinstimmen. Bereits geringe Abweichungen beim Übereinanderlegen der Aufnahmen führen zu verfälscht hohen bzw. auf der gegenüberliegenden Seite niedrigen Quotienten neben den Laserscanpfaden.

Da in dieser Arbeit nur ein qualitativer Vergleich erfolgt, wird auf ein pixelgenaues Übereinanderlegen der Aufnahmen verzichtet. Ein Glätten der Aufnahmen wird vorgenommen. Es wird angenommen, dass durch das Glätten der Grauwerte, gezeigt in Abbildung 5-11, keine Scanpfade mehr im Bauteil zu erkennen sind, sodass einheitliche Quotienten berechnet werden können.

Für das Glätten der Daten wird die Funktion „gaussian_filter“ der SciPy Bibliothek verwendet. Dabei wird die Standardabweichung des Gauß-Filters mit $\sigma = 12$ festgelegt. Dies entspricht ca. der 1.5fachen Breite eines Laserscanpfades.

Die Bildung eines repräsentativen Wertes der Quotienten über die Bauteilfläche in dieser Arbeit schließt zusätzlich die Berücksichtigung von Ausreißern aus, welche beispielsweise durch ein ungenaues Übereinanderlegen der zu vergleichenden Aufnahmen entstehen können.

Abbildung 5-11: Glättung der Grauwerte für Quotientenbildung (2C-Setup)

5.4.5 Sonstige Hilfsmittel zur Verarbeitung der Daten

Die Anwendung der Kalibrierung, sowie das Zusammensetzen der Schichtbilder in der Datenvorbereitung wird mittels Skripten von Tina Walter durchgeführt. Die Darstellung der Transmissionsspektren der OT-Setups in Abbildung 5-5 und Abbildung 5-7 erfolgt ebenfalls auf der Grundlage von Skripten von Tina Walter.

Für die Formatierung der Diagramme in der Programmiersprache Python wird „ChatGPT“, Version GPT-4o, der Firma OPENAI, San Francisco, USA als Hilfsmittel eingesetzt.

Darüber hinaus findet zum Teil auch „DeepL Write“ der Firma DEEPL SE, Köln Anwendung, um den Sprachstil und den Satzbau der Arbeit anzupassen.

5.5 Bestimmung der Porosität der Bauteile

Die Ermittlung der Porosität in dieser Arbeit erfolgt mit zwei verschiedenen Verfahren. Eine detaillierte Beschreibung der verwendeten Messmittel und der Durchführung dieser Verfahren findet sich in den nachfolgenden Abschnitten.

5.5.1 Messung nach dem Prinzip von Archimedes

Bei der Porositätsbestimmung nach dem Archimedischen Prinzip wird das Gewicht eines Bauteils in einer Flüssigkeit und an der Luft bestimmt und verrechnet. Für die Ermittlung der Gewichte der Bauteile wird die Waage „AT261 Deltarange“ der Firma METTLER TOLEDO, Columbus, USA verwendet. Diese Waage erfüllt die in der DIN 18754 angegebene Genauigkeit von 0,1 mg für Proben deren Gewicht unterhalb von 10 g liegt [DIN18754].

Als Immersionsflüssigkeit wird destilliertes Wasser verwendet. Nach Vorgabe des Herstellers der Waage werden zusätzlich drei Tropfen des Benetzungsmittels „Pervitro 75%“ vom Hersteller METTLER TOLEDO, Columbus, USA hinzugegeben.

Zur Beurteilung der Qualität der Messungen wird die Differenz des Taragewichtes vor und nach jeder Messung ermittelt. Wenn die Waage eine Differenz von über 1 mg angibt, wird die Messung wiederholt.

Im Datenblatt des verwendeten 316L Stahlpulvers wird eine Dichte von ca. $\rho_{\text{Hersteller}} = 7,9 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ angegeben [SLM24]. Da die Herstellerangabe für die durchgeführte Messung nicht ausreichend genau genug ist, wird stattdessen eine Vergleichsdichte gemessen. Dafür werden zwei Bauteile verwendet, welche mit dem gleichen Material (316L) auf einer kommerziellen Maschine gedruckt wurden. Die Bauteile haben eine Porosität von $< 0,01\%$ [REH23]. Von jedem der beiden Bauteile wird dreimal die Porosität nach dem Prinzip von Archimedes bestimmt. Der arithmetische Mittelwert der ermittelten Dichten (Gl. (2-2)) ergab eine Vergleichsdichte von $\rho_{\text{rein}} = 7,927 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$.

Um statistische Messfehler zu minimieren, wird die Messung der Porosität eines Bauteils dreimal durchgeführt. Die erste Messung wurde mit dem kompletten Bauteil vorgenommen. Bei der zweiten und dritten Messung wurde jedes Bauteil zuvor durch Drahterosion in der Y-Z Ebene getrennt. Bei den Messungen werden trotzdem beide Hälften des Bauteils gemeinsam gemessen. Der arithmetische Mittelwert der drei ermittelten Porositäten, ergibt die Porosität des Bauteils, welche in der Auswertung berücksichtigt wird.

5.5.2 Messung mittels Metallografie

In [Abbildung 5-12a](#) ist das für die Metallografie getrennte Bauteil schematisch gezeigt. Die Trennflächen, welche in der Metallografie untersucht werden sind blau eingefärbt.

Jedes Bauteil wird für die Metallografie mittels Drahterosion in der Mitte getrennt und die Schnittflächen werden anschließend mit einem SiC-Schleifpapier stufenweise geschliffen. Dabei wird an den beiden Trennflächen in unterschiedlichem Maße Material abgetragen, um die metallografische Untersuchung von zwei verschiedenen Flächen zu ermöglichen. Es werden nacheinander drei verschiedene Schleifpapierkörnungen angewendet. Auf einer Bauteilhälfte wurde P320, P500 und P1000 verwendet. Die andere Bauteilhälfte wurde nur mit P500 und P1000 geschliffen. Anschließend erfolgt eine Polierung der Flächen. Dabei werden Schleifspuren entfernt und eine besonders glatte Oberfläche erstellt. Es wird ebenfalls stufenweise (6 μm , 3 μm , 1 μm) poliert.

Zur Detektion der Poren werden die bearbeiteten Flächen mit dem Lichtmikroskop „Axio Imager M2m“ der Firma CARL ZEISS AG, Oberkochen untersucht. Die Mikroskopbilder werden mit der Software „Imagic“ der Firma IMAGIC BILDVERARBEITUNG AG, Opfikon, Schweiz erstellt. Für die Porositätsbestimmung ist eine Unterscheidung der Flächen zwischen Material und Defekten erforderlich. Dafür wird das „Phasenanalyse“ Modul der Software „Imagic“ angewendet. Der Schwellwert, zur Unterscheidung der Phasen, wurde mit dem Graustufenwert 139 festgelegt. Die Software berechnet den Quotienten aus der Fläche, welche von den Defekten eingenommen wird und der gesamten betrachteten Fläche (vgl. [Abbildung 5-12b](#)).

Es wird eine Porosität für die Schichten mit gleichen Parametern und eine Porosität für die Schichten mit variierten Parametern ermittelt. In [Abbildung 5-12b](#) ist ein exemplarisches Mikroskopbild der linken Seite des Bauteils 9 gezeigt. Die metallischen Flächen erscheinen hell, die Poren bzw. Defekte sind dunkel gefärbt. Der hellblaue Bereich ist der Untersuchungsbereich für die Bestimmung der Porosität der Schichten mit variierten Parametern. Der Untersuchungsbereich der Schichten mit gleichen Parametern ist dunkelblau dargestellt.

Abbildung 5-12: Vorbereitung der Bauteile für die Metallografie; a) Schematische Darstellung der eingefärbten Trennflächen für die Metallografie; b) Beispielhaftes Mikroskopbild (Bauteil 9, linke Bauteilhälfte) Untersuchungsbereiche für die Schichten mit gleichen und variierten Parametern sind blau eingefärbt.

Wie Abbildung 5-12b zu entnehmen ist, werden keine Defekte bzw. Unregelmäßigkeiten am Rand des Bauteils bei der Porositätsbestimmung berücksichtigt. Zwischen dem Bereich von Schichten mit gleichen und variierten Parametern befindet sich ein Übergangsbereich. In diesem Bereich kommt es, je nachdem wie sehr sich die Parametersätze unterscheiden, häufiger zu Defekten. Der Übergangsbereich zwischen den Parametersätzen wird bei der Porositätsmessungen nicht berücksichtigt, da in dieser Arbeit der Zusammenhalt verschiedener Parametersätze nicht untersucht wird.

Für die Auswertung wird der arithmetische Mittelwert aus den Ergebnissen der metallografischen Porositätsbestimmung der rechten und linken Bauteilhälfte berechnet.

6 Ergebnisse und Diskussion

In der Darstellung der Ergebnisse werden zunächst die Piktogramme für die Diagrammbeschreibung erklärt. Anschließend werden die kalibrierten und maskierten Schichtbilder aus Kapitel 5.4.1 betrachtet. Dabei soll eine geeignete Form zur Ermittlung eines repräsentativen Wertes für die Auswertung gefunden werden. Es folgt eine Betrachtung der repräsentativen Werte der Bauteile der verschiedenen Einzelkanäle und Quotienten. Dabei soll ein grundlegendes Verständnis der Daten erlangt werden. Anschließend werden prozessbedingte Einflüsse und der Einfluss von den OT-Setups betrachtet. Dafür werden die positionsbedingten Abweichungen in den Schichten mit gleichen Prozessparametern untersucht. Der Einfluss der Prozessparameter und der daraus resultierenden Energiedichten wird durch die Untersuchung der Schichten mit variierten Parametern betrachtet. Zusätzlich wird der Zusammenhang der ermittelten Porositäten mit den Daten der OT-Setups betrachtet. Bei der Auswertung der Ergebnisse soll sowohl die Eignung der OT bewertet werden, als auch ein Vergleich der verschiedenen OT-Setups bzw. Einzelkanäle und Quotienten erfolgen.

6.1 Piktogrammerklärung für Diagrammbeschreibung

Für eine bessere Verständlichkeit wird in den Abbildungen dieser Arbeit eine Piktogrammdarstellung verwendet, um anzuzeigen, welche Bauteile, Parameter und Kameradaten in dem jeweiligen Diagramm dargestellt sind. Abbildung 6-1 zeigt die fünf verwendeten Piktogramme. Für das entsprechende Diagramm sind immer nur alle farblich hervorgehobenen Elemente relevant. Die in der Abbildung 6-1 dargestellten Piktogramme weisen keine farblichen Hervorhebungen auf.

Abbildung 6-1: Standardauswahl der Piktogramme

Beispielsweise werden in Abbildung 6-2 verschiedene Untersuchungsbereiche für die Ermittlung eines repräsentativen Wertes betrachtet. Als Beispiel sind die Grauwerte eines Kamerakanals von einem Bauteil gezeigt. Da das Bauteil 10 verwendet wurde, ist das Bauteil 10 entsprechend in der Grafik farblich hervorgehoben. Es wird eine Schicht betrachtet, in der alle Bauteile mit gleichen Parametern gedruckt wurden. Die Daten sind mit dem transmittierten Kanal („900“) aufgenommen worden. Die Daten des reflektierten Kanals, sowie die RGB-Setup-Daten werden für die Abbildung nicht verwendet, es liegt jeweils ein grauer Filter über diesen (Farb-)Kanälen. Außerdem werden nur Einzelkanäle und keine Quotienten betrachtet.

6.2 Reduktion der OT-Daten

In den Kameraaufnahmen nimmt jedes Bauteil ca. 350.000 Pixel ein. Für eine bessere Vergleichbarkeit der OT-Setups, müssen die Daten reduziert werden. Dafür werden verschiedene Arten der Ermittlung eines repräsentativen Wertes und verschiedene Untersuchungsbereiche verglichen. Anschließend werden die zentralen Werte verschiedener Bauteile, Einzelkanäle und Quotienten über mehrere Schichten hinweg betrachtet.

6.2.1 Reduktion von 2-D-Bilddaten zur Ermittlung eines repräsentativen Schichtwertes

Zum Vergleich der Daten muss eine geeignete Methode für die Reduzierung der Daten gefunden werden.

Zur Veranschaulichung werden die Grauwerte eines Einzelkanals eines Bauteils betrachtet. Die Abbildung 6-2a zeigt die 15. Schicht des Bauteils 10 als Grauwertbild. Diese Schicht wurde mit der bei 900 nm aufnehmenden 2C-Kamera aufgenommen. Die Abbildung 6-2b zeigt die Grauwertverteilungen verschiedener Untersuchungsgebiete (engl. region of interest, ROI). Zudem wird in der Tabelle in Abbildung 6-2c der arithmetische Mittelwert und der Median der Grauwerte der jeweiligen ROIs dargestellt.

Die größte ROI schließt das gesamte Bauteil ein. Die anderen drei ROIs werden in beiden Dimensionen jeweils um 200 Pixel kleiner. Die kleinste ROI befindet sich vollständig innerhalb der Grenzen des Bauteils und umfasst keinerlei Hintergrundbereiche.

Aus den Grauwertverteilungen in Abbildung 6-2b ist zu erkennen, dass bei einer Verkleinerung der ROI die Streuung der Grauwerte abnimmt. Bei den größeren ROIs ist die relative Häufigkeit von kleinen Grauwerten deutlich höher.

Bei der Betrachtung der arithmetischen Mittelwerte und der Mediane für die gezeigten ROIs (vgl. Abbildung 6-2c) fällt auf, dass bei kleineren ROIs der arithmetische Mittelwert größer als der Median ist. Bei den größeren ROIs ist der Median größer als der arithmetische Mittelwert. Die absolute Abweichung der Werte der ROIs untereinander ist beim arithmetischen Mittelwert größer als beim Median.

Die Bauteilfläche in Abbildung 6-2a wurde im Bereich der oberen linken Ecke, sowie bei der unteren rechten Ecke durch sehr kurze Laserscanpfade erstellt. Im Bereich der unteren rechten Ecke sind besonders hohe Grauwerte erkennbar. Durch die verschiedenen Hatchwinkel kommt es vor allem an den Bauteilecken zu Bereichen mit hohen Grauwerten, da aufgrund von kurzen Laserscanpfaden die Wärme schlechter abgeführt werden kann.

Abbildung 6-2: Betrachtung verschiedener ROIs; a) Visualisierung der ROIs auf einem Bauteil; b) Grauwertverteilung der ROIs; c) arithmetische Mittelwerte und Mediane der ROIs

Bei größeren ROIs sind deutlich mehr kleine Grauwerte in der Grauwertverteilung zu erkennen. Diese Pixel sind dem Übergang zwischen Bauteil und Hintergrund zuzuordnen. In den Rohdaten kann keine eindeutige Grenze für den Übergangsbereich festgelegt werden. Das kann verschiedene Ursachen haben. Beim Belichten durch den Laser kann in umliegende Bereiche ebenfalls Energie eingebracht worden sein, sodass Strahlung emittiert wird, welche die Kamera aufnimmt. Alternativ kann ein Übergangsbereich auch durch die OT-Setups bedingt sein. Dies kann z. B. aufgrund einer unzureichenden Fokussierung auf die Bauplattform auftreten oder anliegende Sensorpixel nehmen ebenfalls gestreute Strahlung auf.

Durch die verschiedenen Hatchwinkel kommt es vor allem an den Bauteilecken zu Bereichen mit hohen Grauwerten. Um diese Bereiche mit hohem Energieeintrag berücksichtigen zu können, wird im Folgenden eine ROI gewählt, welche alle Bauteilkanten einschließt. Die dunkelblaue ROI mit einer Größe von 800 pix × 1000 pix umschließt alle Bauteilkanten.

Die absolute Abweichung der arithmetischen Mittelwerte der ROIs ist höher als die der Mediane. Es besteht also bei dem arithmetischen Mittelwert eine größere Abhängigkeit, je nachdem welche Größe die ROI hat.

Wie in Abbildung 6-2 zu erkennen ist, kann für die beispielhafte Betrachtung der Grauwertverteilung eines Bauteils keine Normalverteilung angenommen werden. In Übereinstimmung mit den Erwartungen zeigt sich zusätzlich eine starke Variation der Grauwertverteilung bei anderen Schichten und unterschiedlichen OT-Setup. Für nicht-normalverteilte Mengen ist der Median für die Bildung eines repräsentativen Wertes besser geeignet als der arithmetische Mittelwert [PAR03].

Im Folgenden wird für alle OT-Setups, Bauteile und Schichten als repräsentativer Schichtwert der Median eines Untersuchungsbereiches, welcher das gesamte Bauteil umschließt, ermittelt. Auf diese Weise wird eine Vergleichbarkeit gewährleistet.

6.2.2 Schichtübergreifende Analyse der repräsentativen Schichtwerte und Reduktion zu einem repräsentativen Bauteilwert

In der Auswertung soll ab Abschnitt 6.6 der Zusammenhang der Grauwerte bzw. Quotienten mit den gewählten Parametersätzen betrachtet werden. Dafür müssen die Schichtgrauwerte bzw. Schichtquotienten auf einen Wert pro Bauteil reduziert werden. Hierzu werden exemplarisch für den transmittierten Kanal die ermittelten Schichtwerte verschiedener Bauteile aus Abschnitt 6.2.1 über mehrere Schichten betrachtet.

In Abbildung 6-3 werden die ermittelten Schichtgrauwerte von neun Bauteilen in den Schichten mit gleichen Prozessparametern betrachtet.

Der Verlauf der Schichtgrauwerte der Bauteile ist überwiegend ähnlich. Die meisten Bauteile haben bei gleichen Schichten lokale Maxima und Minima. Es ist zu erkennen, dass die Schichtgrauwerte eines Bauteils über die Bauteilhöhe hinweg stark schwanken.

Die großen Schwankungen der Schichtgrauwerte könnten auf die rotierende Scanstrategie (Hatchwinkel) der Bauteile zurückgeführt werden. Die ähnliche Verteilung der Maxima und Minima zeigt, dass bestimmte Scanwinkel bei den Bauteilen zu hohen bzw. niedrigen Schichtgrauwerten führen [BEC20].

Da der Verlauf der Schichtgrauwerte über mehrere Schichten stark und unregelmäßig variiert, wird der Median des Schichtgrauwertes über mehrere Schichten gebildet und dem entsprechenden Bauteil zugeordnet. Im Folgenden wird für die Einzelkanäle und Quotienten ein Bauteilwert berechnet, indem der Median über Schichten mit gleichen oder variierten Parametern von den Schichtwerten ermittelt wird.

Abbildung 6-3: Schichtwerte von neun ausgewählten Bauteilen des transmittierten Kanals

6.3 Vergleich der OT-Setups zur Sicherstellung plausibler Daten

Die Daten aus Abbildung 6-3 zeigen stark unterschiedliche Verläufe der Schichtgrauwerte, obwohl nur Schichten mit gleichen Prozessparametern dargestellt sind. Es stellt sich die Frage, inwiefern die Kameras geeignet sind, Auffälligkeiten im Prozess wahrzunehmen. Im Folgenden wird untersucht, ob die Schwankungen in den Daten tatsächlich auf den Bauprozess an sich zurückzuführen sind oder ob die OT-Setups für die Prozessüberwachung nicht geeignet sind. Dazu wird zunächst ein exemplarisches Bauteil betrachtet und die Schichtgrauwerte der OT-Setups verglichen.

6.3.1 Vergleich der Einzelkanäle

Zum Vergleich der Einzelkanäle (2C-Setup: transmittiert, reflektiert; RGB-Setup: rot, grün, blau) werden exemplarisch nur die Schichtgrauwerte vom Bauteil 10 über mehrere Schichten mit gleichen Parametern betrachtet.

Wie in [Abbildung 6-4](#) zu erkennen ist, sind die Schichtgrauwerte des roten, grünen und des reflektierten Kanals am höchsten. Etwas niedriger sind die Schichtgrauwerte des transmittierten Kanals. Der blaue Kanal hat besonders niedrige Schichtgrauwerte. Der Verlauf aller Einzelkanäle ist sehr ähnlich. Gerade bei den lokalen Maxima und Minima ist dieser Trend gut zu erkennen (vgl. [Abbildung 6-4](#) Schicht 13, 14).

Alle Kanäle zeigen einen qualitativ ähnlichen Verlauf der Schichtgrauwerte. Neben der emittierten Prozessstrahlung werden die Schichtgrauwerte von den optischen Komponenten in den OT-Setups und den Sensitivitäten der Kameras beeinflusst, sodass die Einzelkanäle unterschiedlich hohe Schichtgrauwerte erfassen.

Der annähernd gleichmäßige Verlauf der Schichtgrauwerte zeigt, dass die emittierte Strahlung des Prozesses in den untersuchten Wellenlängenbereichen der Einzelkanäle ähnlich variiert. Bei Betrachtung der [Abbildung 6-4](#) können aus allen Einzelkanälen ähnliche Informationen über den Verlauf der Schichtgrauwerte entnommen werden.

Die Abweichungen in den Schichtgrauwerten über mehrere Schichten lassen sich demnach größtenteils auf prozessbedingte Einflüsse zurückführen.

Die in [Abschnitt 6.2.2](#) eingeführte schichtübergreifende Reduzierung von Schichtwerten mittels Medianbildung ist demnach für alle betrachteten OT-Setups anwendbar.

Abbildung 6-4: Schichtwerte des Bauteils 10 der Einzelkanäle über mehrere Schichten

6.3.2 Vergleich der Einzelkanäle und Quotienten

Neben den Einzelkanälen sollen die Quotienten der Einzelkanäle betrachtet werden. Im Folgenden wird der Verlauf der Schichtquotienten im Vergleich zu den Schichtgrauwerten über mehrere Schichten dargestellt.

In Abbildung 6-5 sind Schichten, in denen für das Bauteil 10 gleiche Parameter verwendet wurden, abgebildet. Die Schichtgrauwerte bzw. Schichtquotienten von allen Kameras sind dargestellt.

Um die Schichtwerte der Einzelkanäle und Quotienten besser vergleichen zu können, werden nur relative Werte betrachtet. Die Schichtgrauwerte bzw. Schichtquotienten jeder Schicht werden durch den Schichtwert der dazugehörigen ersten Schicht geteilt, um die relativen Schichtwerte zu berechnen.

Abbildung 6-5: Vergleich von relativen Schichtwerten der Einzelkanäle und Quotienten über mehrere Schichten des Bauteils 10

Die Schichtgrauwerte haben größere relative Abweichungen als die Schichtquotienten. Die Schichtgrauwerte haben, bis auf zwei Schichten, relative Schichtgrauwerte größer Eins. Bei den Schichtquotienten schwankt der relative Schichtquotient häufig um Eins.

Im Vergleich der Einzelkanäle und Quotienten unter sich ist wieder ein ähnlicher Verlauf, sowie ähnliche Maxima und Minima zu erkennen. Eine Ausnahme bildet der grün/rot Quotient. Dessen Verlauf der Maxima und Minima der Schichtquotienten ist ab der sechsten Schicht genau entgegengesetzt zu den anderen Schichtquotienten. Dies kann z. B. auf den verwendeten Referenzwert zurückzuführen sein.

Die Verläufe der Schichtwerte der Einzelkanäle sind im Vergleich zu den Quotienten an manchen Stellen ähnlich, an anderen Stellen hingegen abweichend.

Der entgegengesetzte Verlauf des grün/rot Quotienten ist nur bei Bauteil 10 zu beobachten. Bei den anderen Bauteilen hat auch dieser Quotient die gleichen Maxima und Minima, analog zu den anderen Quotienten. In Abbildung A-1 ist der Verlauf der Schichtwerte von Bauteil 13 dargestellt. Bereits in Abbildung 5-7 wird gezeigt, dass sowohl der rote und als auch der grüne Kamerakanal ähnlich viel, vorrangig langwelliges, emittiertes Licht aufnimmt. Auch Abbildung 6-4 zeigt, dass die Schichtgrauwerte des grünen und roten Kanals sehr nah beieinander liegen. Der Schichtquotient der beiden Kanäle schwankt demnach vermehrt um den Wert Eins und zeigt auch in der Abbildung 6-5 die geringsten Abweichungen zwischen den Schichten.

Da der Verlauf der Schichtwerte der Einzelkanäle und Quotienten untereinander sehr ähnlich ist, ist anzunehmen, dass die Kameras plausible Werte aufnehmen. Zudem zeigt sich, dass die Schichtquotienten über die Schichten weniger variieren.

6.4 Auswertung und Vergleich der Porositätsmessungen

Um die Ergebnisse der Porositätsmessungen besser einordnen zu können werden zunächst die Schliffbilder exemplarischer Bauteile analysiert. Die ermittelten Porositäten aus dem Prinzip von Archimedes und der Metallografie werden mit der Energiedichte in Zusammenhang gebracht, validiert und mit Erfahrungswerten aus der Literatur abgeglichen.

6.4.1 Analyse der metallografischen Schliffbilder zur Visualisierung der Defekte

In Abbildung 6-6 werden drei Schliffbilder aus der Metallografie exemplarisch dargestellt. Die Schliffbilder zeigen jeweils eine bearbeitete Schnittfläche des auf der Seite liegenden Bauteils. Die Schichten, die mit gleichen Prozessparametern gefertigt wurden, sind rechts durch einen dunkelblauen Pfeil gekennzeichnet. Die Schichten mit variierten Prozessparametern sind links durch einen hellblauen Pfeil gekennzeichnet.

Bei Bauteil 4 ist der Übergangsbereich zwischen dem „variierten“ und dem „gleichen“ Parametersatz in Abbildung 6-6a durch einen großen Defekt (4.1) gekennzeichnet. Im Schliffbild sind ebenfalls die Schichten mit dem gleichen und dem variierten Parametersatz gut zu unterscheiden. Die Schichten mit gleichen Parametern weisen viele kleine Defekte auf. Die Schichten bei variierten Parametern weisen kaum Defekte auf. Bei den Schichten bei variierten Parametern mit mehreren kleinen Defekten (4.3) wird angenommen, dass unzureichend Pulver auf der Bauplattform an der Stelle aufgetragen wurde.

Der größere Defekt (4.1) im Übergangsbereich von Bauteil 4 könnte ebenfalls auf einen insuffizienten Pulverauftrag zurückzuführen sein.

In Abbildung 6-6b ist ein Schliffbild von Bauteil 19 abgebildet. Dieses Bauteil weist kaum innen liegende Defekte auf. Sowohl die Schichten mit variierten Parametern als auch die Schichten mit gleichen Parametern zeigen bei Bauteil 19 kaum Defekte.

Abbildung 6-6: Ausgewählte Schlifffelder aus der Metallografie; a) Bauteil 4; b) Bauteil 19; c) Bauteil 5

Beim Bauteil 5, gezeigt in Abbildung 6-6c, ist der Bereich mit gleichen Parametern, wie bei Bauteil 4, von vielen Defekten durchsetzt. Bei Bauteil 5 wurden für das gesamte Bauteil gleiche Parameter verwendet. Es gibt folglich keinen Übergangsbereich zwischen den zwei Parametersätzen. Im gesamten Bauteil sind ungefähr gleich viele Defekte vorhanden.

Aus den Schlifffeldern in Abbildung 6-6 lässt sich ableiten, dass selbst bei Schichten mit gleichen Parametern ein sehr unterschiedliches Defektbild zu beobachten ist. Das lässt den Schluss zu, dass die Porosität von der jeweiligen Bauteilposition auf der Bauplattform abhängt.

Beim Prinzip von Archimedes wird die Gesamtporosität bestimmt. Dabei sind alle Schichten eingeschlossen. Anhand der Schlifffelder kann gezeigt werden, dass die Schichten mit gleichen Parametern unterschiedliche Porositäten haben. Die Abweichungen der Porositäten, die nach dem Prinzip von Archimedes ermittelt wurden, sind demnach nicht nur auf verschiedene Parametersätze zurückzuführen, sondern auch auf die Porosität der Schichten mit gleichen Parametern. Der Vergleich der variierten Parametersätze kann bei den Porositäten nach dem Prinzip von Archimedes nur eingeschränkt erfolgen. Die Aussagekraft der metallografisch ermittelten Porositäten hingegen ist deutlich belastbarer.

6.4.2 Zusammenhang Energiedichte und Porosität

In Abbildung 6-7 ist die ermittelte Porosität in Abhängigkeit der Energiedichte der Bauteile dargestellt. Die mit einem Kreuz markierten Datenpunkte zeigen für ein Bauteil die zugehörige Energiedichte und die Porosität, die durch das Prinzip von Archimedes ermittelt worden ist. Die Fehlerbalken zeigen jeweils den maximalen und minimalen Porositätsmesswert von einem Bauteil.

Abbildung 6-7: Ergebnisse der Porositätsmessung nach dem Archimedischem Prinzip, sowie durch Metallografie und Zusammenhang zur Energiedichte; hellblauer Pfeil siehe Abschnitt 6.7 bzw. Abbildung 6-12

Bei den Metallografieergebnissen, gekennzeichnet durch eine Raute, zeigen die Fehlerbalken jeweils die ermittelten Porositäten aus den zwei Messungen der Schichten mit variierten Parametern. Da nur zwei Porositäten pro Bauteil ermittelt wurden, liegt die im Folgenden verwendete Porosität immer exakt zwischen dem maximalen und minimalen Messwert.

Die ermittelten Porositäten eines Bauteils sind in Abbildung 6-7 mit der gleichen Farbe dargestellt. Abbildung 6-7 zeigt, dass sich die ermittelten Porositäten der Bauteile unterhalb von $\pi_a = 3\%$ befinden. Die meisten Bauteile haben eine Porosität von unter $\pi_a = 1\%$.

Bei dem Vergleich der drei Porositätswerte des Archimedischen Prinzips sind keine Auffälligkeiten durch die Bauteiltrennung, beschrieben in Abschnitt 5.5, zwischen der ersten und den anderen Messungen in den Messwerten zu erkennen. Die Tabelle B-1 enthält zum Vergleich die numerischen Ergebnisse.

Die ermittelten Porositäten mittels des Prinzips von Archimedes sind für die einzelnen Bauteile bei geringen Porositäten fast immer größer als die mittels Metallografie ermittelten Porositäten. Bei besonders hohen Porositäten sind die Porositätswerte nach dem Prinzip von Archimedes hingegen eher geringer als bei den Porositäten aus der Metallografie.

Generell ist zu beobachten, dass die Fehlerbalken bei den Messwerten nach dem Prinzip von Archimedes, unabhängig von der ermittelten Porosität, ähnlich groß sind. Bei den Ergebnissen aus der Metallografie sind die Fehlerbalken der Messwerte bei hohen Porositäten größer und bei kleinen Porositäten deutlich kleiner. Bei geringen Porositäten sind die Fehlerbalken der Metallografie-Daten deutlich kleiner als die Fehlerbalken bei den Archimedes-Daten. Bei hohen Energiedichten gleichen sich die Längen der Fehlerbalken der Verfahren an.

Die beobachteten Abweichungen in der Länge der Fehlerbalken, sind dadurch zu erklären, dass bei einer geringen Porosität normalerweise kleine Poren gleichmäßig im Bauteil verteilt sind. Wenn zwei Schnittflächen eines Bauteils in der Metallografie betrachtet werden, sind erwartungsgemäß etwa

gleich viele kleine Poren auf den Schlifffbildern zu erkennen, sodass eine ähnliche Porosität gemessen wird. Wenn ein Bauteil eine hohe Porosität hat, liegen meistens größere Defekte im Bauteil vor. Diese Defekte sind nicht unbedingt gleichmäßig verteilt, sodass es bei unterschiedlichen Schnittflächen zu größeren Abweichungen bei der Auswertung der Schlifffbilder kommen kann [SOL19].

Beim Prinzip von Archimedes wird eine Gesamtporosität bestimmt, welche sich nicht nur auf die Auswertung weniger Schichten bezieht. Das Messprinzip hat deshalb bei allen Porositäten ungefähr eine gleiche Abweichung der Messwerte.

Ein gemessener Porositätswert von Bauteil 16 hat eine Porosität kleiner als 0 % (vgl. Tabelle B-1). Das ist physikalisch nicht möglich. Bei dem Prinzip von Archimedes wird die Porosität über eine Vergleichsdichte des reinen Materials ermittelt. Es ist anzunehmen, dass die negative Porosität auf eine Messungenauigkeit im Verfahren zurückzuführen ist. Insbesondere da auch die Vergleichsdichte bestimmt wurde, indem mehrere Messungen gemittelt wurden.

In Abbildung 6-7 ist ein klarer Zusammenhang der gemessenen Porositäten der Bauteile und der Energiedichte der Bauteile bei Schichten mit variierten Parametern zu erkennen. Eine Trendlinie ist eingezeichnet. Diese fällt zunächst mit steigenden Energiedichten. Danach bildet sich ein Plateau aus. Bei diesen Energiedichten wurden die geringsten Porositäten gemessen. Bei höheren Energiedichten steigt die Porosität dann stark an. Die Bauteile mit hohen Energiedichten, haben mit Abstand die höchsten Porositäten.

Der Verlauf der Trendlinie findet sich auch in der Literatur wieder. CACACE ET AL. [CAC22] beschreiben, dass es bei geringen Energiedichten vermehrt zu Bindefehlern in den Bauteilen kommt. Daraus resultiert eine erhöhte Porosität. Bei hohen Energiedichten treten ebenfalls vermehrt Defekte im Bauteil auf, deshalb sind auch hier höhere Porositäten zu erwarten (vgl. Abschnitt 2.6).

Wie in Abbildung 6-7 dargestellt zeigen JOSUÉ ET AL. [JOS24] bei einem Vergleich der ermittelten Porositäten nach Archimedes und mittels Metallographie einen sehr ähnlichen Verlauf der Messwerte. Dies schließt sowohl die Porositätswerte untereinander als auch im Zusammenhang mit der Energiedichte ein.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Porositäten nicht als absolute Werte betrachtet werden können. Die Messergebnisse sind dennoch ausreichend für eine qualitative Zuordnung der Bauteile zur Prozessqualität.

6.5 Positionseinfluss auf Porosität, Einzelkanäle und Quotienten

Nachfolgend wird eine Aufschlüsselung der Porositätsergebnisse und der Ergebnisse der Einzelkanäle und Quotienten nach der Bauteilposition vorgenommen.

6.5.1 Porosität

In Abbildung 6-8a sind die Bauteile des untersuchten Bauprozesses mit zugeordneter Energiedichte dargestellt. Die Energiedichten der Schichten mit variierten Parametern der Bauteile sind durch unterschiedliche Farbtöne gekennzeichnet. Das Bild findet sich ebenfalls in Abbildung 5-3c wieder. In Abbildung 6-8b sind die Ergebnisse aus der Porositätsbestimmung nach dem Prinzip von Archimedes für die Bauteile dargestellt. Die Ergebnisse der Metallografie aus dem Untersuchungsbereich, welche nur Schichten mit gleichen Parametern beinhaltet, sind in Abbildung 6-8c dargestellt. Die Porosität, welche nur aus Schichten mit den variierten Parametern ermittelt wurde, ist in Abbildung 6-8d gezeigt.

Wie aus den Piktogrammen zu entnehmen ist, werden die Schichten mit variierten Parametern nur bei den Abbildung 6-8b und Abbildung 6-8d berücksichtigt. In den beiden Diagrammen ist im Vergleich zur Energiedichte eine ähnliche Verteilung zu erkennen. Besonders die Bauteile mit sehr hohen Energiedichten haben hohe Porositäten. Dieser Zusammenhang ist, wie bereits in Abschnitt 6.4.2 dargestellt wurde, zu erwarten.

Abbildung 6-8: Vergleich der Porositätsergebnisse mit den Energiedichten; a) Energiedichten; b)-c) Porositäten der gedruckten Bauteile

In Abbildung 6-8c ist ein starker Anstieg der Porositäten von rechts nach links zu erkennen. Diese Abweichungen sind wahrscheinlich auf die Schutzgasführung in der Baukammer zurückzuführen. Die Einlassdüse der Schutzgasführung befindet sich rechts von den Bauteilen 18 und 19. Diese bläst das Schutzgas Argon von rechts nach links über die Bauplattform. Links neben den Bauteilen 1 und 2 befindet sich die Auslassdüse der Schutzgasführung, welche das Schutzgas aktiv ansaugt. Der Schutzgasfluss sorgt für einen Abtransport von Prozessresten, die bei dem Belichten entstehen [HOP19]. Die Porositäten der Bauteile in der Nähe der Einlassdüse (rechts) sind gering, da die Schutzgasführung die Prozessreste ausreichend abführt. Umso weiter die Bauteile von der Einlassdüse entfernt sind, umso größer werden die Porositäten. Das Bauteil 1 hat eine minimal geringere Porosität. Das könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Auslassdüse durch den Sog die Prozessreste besser abführen kann.

Bei dem Verfahren nach Archimedes wird die Gesamtporosität des Bauteils bestimmt. Sowohl die Schichten mit gleichen als auch mit variierten Parametern sind enthalten. Zusätzliche Abweichungen in der Archimedes-Porosität können durch den, in der Metallografie nicht berücksichtigten, Übergangsbereich erklärt werden. Durch diese beiden Faktoren sind die generell unterschiedlichen Porositäten der beiden Messverfahren zu erklären.

Obwohl die Anwendbarkeit der beiden Messverfahren an sich gezeigt werden kann, sind die Messungen nach dem Archimedischen Prinzip von den stark variierenden Porositäten der Schichten, die mit gleichen Parametern gebaut wurden, verfälscht. Eine Interpretation der Ergebnisse sollte dies berücksichtigen.

6.5.2 Einzelkanäle und Quotienten

In Abbildung 6-3 ist bereits für den transmittierten Kanal des 2C-Setups gezeigt, dass die Schichtwerte der Bauteile teilweise stark variieren. Es ist zudem zu erkennen, dass die Abweichungen der Schichtwerte der ausgewählten Bauteile, in X-Richtung (verschiedene Farben) deutlich größer als in Y-Richtung auf der Bauplattform (verschiedene Linienstile) sind.

In X-Richtung haben die mittleren Bauteile 9, 10 und 11 die höchsten Schichtgrauwerte. Die Bauteile 15, 16 und 17 auf der rechten Seite der Bauplattform und die Bauteile 3, 4 und 5 auf der linken Seite der Bauplattform haben generell geringere Schichtgrauwerte. Dabei haben wiederum die linken Bauteile die kleinsten Schichtgrauwerte. Bei den Schichtgrauwerten der Bauteile 3, 4 und 5 ist die Abweichung untereinander (Y-Richtung) deutlich geringer. Dies gilt auch für die rechts positionierten Bauteile (Orange). Die Abweichung innerhalb der mittleren Bauteile (Grün) ist allerdings deutlich höher. Die Position des Bauteils auf der Bauplattform scheint einen Einfluss auf die Schichtgrauwerte zu haben.

Abbildung 6-9 zeigt die Abhängigkeit zwischen der Bauteilpositionierung und den Bauteilgrauwerten bzw. Bauteilquotienten der verschiedenen OT-Setups.

Es werden die relativen Bauteilwerte von jeweils einem Einzelkanal und einem Quotienten der OT-Setups exemplarisch betrachtet.

Um die Einzelkanäle und Quotienten miteinander vergleichen zu können, wird eine relative Abweichung berechnet. Dafür werden alle Bauteilwerte durch den jeweiligen Bauteilwert des mittig positionierten Referenzbauteils 10 geteilt. Die Diagramme zeigen die relative Abweichung des betrachteten Bauteilwertes zum Referenzbauteilwert des Bauteils 10.

In den Diagrammen ist je nach Einzelkanal bzw. Quotient eine unterschiedliche Anzahl von Bauteilen dargestellt. Das ist auf die unterschiedenen Kameraausschnitte, beschrieben in Abschnitt 5.4.2, zurückzuführen.

Mit Ausnahme des grün/rot Quotienten in Abbildung C-1 zeigen alle anderen acht Einzelkanäle und Quotienten eine ähnliche Tendenz wie die jeweiligen Pendants der in Abbildung 6-9 gezeigten Diagramme. Aus diesem Grund erfolgt in der Darstellung in Abbildung 6-9 eine Reduktion auf vier Kanäle, welche exemplarisch abgebildet sind. In Abbildung C-2 sind die Ergebnisse der anderen Kanäle dargestellt.

Allgemein ist zu sehen, dass bei allen OT-Setups die außen liegenden Bauteile geringere Bauteilwerte als die Bauteile in der Mitte haben. Generell ist der Abfall der Bauteilwerte nach außen eher in X-Richtung zu beobachten. Dies könnte auf die Positionierung der Bauteile zurückzuführen sein.

Durch die Quotientenbildung ist die positionsabhängige relative Abweichung der Bauteilquotienten untereinander deutlich geringer als die relative Abweichung der Bauteilgrauwerte. Dies ist beispielsweise auch in Abbildung 6-5 dargestellt.

Gerade bei den Schichten mit gleichen Parametern sind geringe Schwankungen zu erwarten. Die größere Abweichung der Bauteilgrauwerte zu den Bildrändern hin ist bei den Einzelkanälen wahrscheinlich auf setupbedingte Einflüsse zurückzuführen. Durch die verwendeten optischen Komponenten und Kameras kommt es zu größeren Abweichungen am Rand des Kamerabildes. Diese Effekte sollen durch die Kalibrierung mit der Masterflat minimiert werden. In den ermittelten Daten sind allerdings dennoch große Abweichungen zu erkennen.

Abbildung 6-9: Vergleich der OT-Setups bezüglich ihrer Positionenabhängigkeit; a)-b) Einzelkanäle; c)-d) Quotienten

Ein ähnlicher Einfluss könnte auch beim Quotienten des 2C-Setup auftreten. Beim 2C-Setup könnten beispielsweise der transmittierte und reflektierte Pfad eine unterschiedliche Vignettierung aufweisen. Bei der Quotientenbildung könnte diese Vignettierung nicht eliminiert werden. Dadurch dass die Abweichungen bei der Quotientenbildung beim 2C-Setup geringer werden, kann angenommen werden, dass ein Teil der Abweichungen aufgrund des optischen Aufbaus entsteht.

Im RGB-Setup werden funktionsbedingt die gleichen optischen Komponenten für alle Einzelkanäle verwendet. Aufgrund der unterschiedlichen Sensitivitäten der Farbkanäle können, wie beim 2C-Setup, durch die Quotientenbildung nicht alle kamerabedingten Abweichungen eliminiert werden.

Zudem könnte sich der Emissionsgrad wellenlängenabhängig ändern, sodass bei der Quotientenbildung der Emissionsgrad nicht entfällt.

Auch der unterschiedliche Lasereinstrahlungswinkel könnte einen Einfluss auf die von den OT-Setups erfasste Prozessstrahlung haben. Der Laserspot weist im Zentrum eine andere Divergenz als an den Rändern der Bauplattform auf [ALB22]. Abweichungen in den OT-Daten sind durch wellenlängenabhängige Veränderung des Auftreffwinkels der emittierten Strahlung auf den Kamerasensor denkbar. Im untersuchten Bauprozess wurde keine positionsabhängige Variierung des Laserfokus vorgenommen, sodass die Divergenz je nach Position auf der Bauplattform variiert.

In Abschnitt 6.5.1 wurde bereits gezeigt, dass die Porosität selbst bei gleichen Parametern positionsabhängig stark variiert. Die Abweichung bei den Bauteilquotienten und Bauteilgrauwerten könnten demnach auch auf prozessbedingte Einflüsse zurückzuführen sein. Es besteht die Möglichkeit, dass die Schutzgasführung zu Abweichungen in den Bauteilwerten der Bauteile führt. Gerade beim transmittierten Kanal sind die Bauteilwerte auf der rechten Seite der Bauplattform (Einlass des Schutzgases) etwas höher als auf der linken Seite.

Wie bereits in Abschnitt 6.3.2 gezeigt, weicht der Verlauf des grün/rot Schichtquotienten von den anderen Schichtquotienten ab. Beim Vergleich der relativen grün/rot Bauteilquotienten aus Abbildung C-1 mit den anderen Bauteilquotienten in Abbildung 6-9 sind starke Unterschiede zu erkennen. Die Schichtquotienten des grün/rot-Setups haben untereinander geringere Abweichungen. Zusätzlich fällt auf, dass teilweise die relativen Bauteilquotienten im Vergleich zu den anderen Kanälen positiv sind. Die Abweichungen könnten, wie in Abschnitt 6.3.2 beschrieben, auf die Ähnlichkeit der Transmissionsspektren des grünen und roten Kanals und/oder den Referenzwert zurückgeführt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in Abhängigkeit von der Position der Bauteile auf der Bauplattform unterschiedliche Bauteilwerte entstehen, obwohl alle Bauteile mit den gleichen Parametern gedruckt wurden. Dies scheint durch den Prozess bedingt zu sein. Eine zusätzliche Beeinflussung durch die verwendeten optischen Komponenten in den OT-Setups ist ebenfalls wahrscheinlich. Durch die Quotientenbildung kann dieser Einfluss allerdings minimiert werden.

6.6 Parametereinfluss auf Bauteilgrauwerte und Bauteilquotienten

In der folgenden Auswertung werden bei Bauteilgrauwerten und Bauteilquotienten nur noch Schichten, in denen die Parameter je nach Bauteil variiert wurden, betrachtet. Bei der Untersuchung dieser Schichten soll ermittelt werden, inwiefern die unterschiedlichen Parameter zu Veränderungen in den OT-Daten führen. Bei der Variation der Parameter wird die Laserleistung und die Scangeschwindigkeit verändert. Es wird der Einfluss dieser Größen auf die Bauteilgrauwerte bzw. Bauteilquotienten betrachtet. Dabei wird eine Größe variiert und die andere konstant gehalten.

6.6.1 Laserleistung und Bauteilgrauwerte bzw. Bauteilquotienten

Zunächst wird in Abbildung 6-10 die Abhängigkeit der Bauteilgrauwerte und Bauteilquotienten von der Laserleistung betrachtet.

In Abbildung 6-10 werden nur Daten aus dem 2C-Setup dargestellt. Da die RGB-Kamera einen zu kleinen Bildausschnitt hat, gibt es nicht ausreichend Bauteile, welche mit der gleichen Scangeschwindigkeit gedruckt wurden. In der Abbildung 6-10a sind die Einzelkanäle bei jeweils unterschiedlichen Scangeschwindigkeiten dargestellt. Alle Bauteilgrauwerte steigen mit höherer Laserleistung. Bei den Scangeschwindigkeiten von $v = 600 \text{ mm/s}$ bzw. $v = 800 \text{ mm/s}$ steigen die Bauteilgrauwerte des reflektierten Kanals zunächst stark an. Bei Laserleistungen von über $P = 235 \text{ W}$ bzw. $P = 215 \text{ W}$ steigt die Kurve nur noch moderat an.

In Abbildung 6-10b sind die Bauteilquotienten dargestellt. Hier ist näherungsweise ein quadratischer Zusammenhang erkennbar. Die Graphen haben alle ihr Minimum bei einer Laserleistung von $P = 215 \text{ W}$.

Abbildung 6-10: Abhängigkeit zwischen Laserleistung und OT-Daten; a) Einzelkanäle; b) Quotienten

Eine hohe Laserleistung resultiert in einer erhöhten Wärmeeinbringung. Die Einzelkanäle nehmen die daraus resultierende erhöhte Strahlung auf. Der Verlauf der Bauteilquotienten beschreibt die Abweichungen der Einzelkanäle untereinander, dabei scheint es bei einer bestimmten Laserleistung ein Minimum zu geben. Das könnte beispielsweise auf die verschiedenen Transmissionsspektren der Einzelkanäle zurückzuführen zu sein.

Für eine umfassende Beurteilung des Zusammenhangs der Bauteilgrauwerte bzw. Bauteilquotienten und der Laserleistung sind in diesem Bauprozess zu wenige Daten aufgenommen worden. Allerdings sind in den Diagrammen grobe Trends sichtbar. Bei den Einzelkanälen ist ein steigender Verlauf zu erkennen. Die Quotienten zeigen einen quadratischen Verlauf mit einem Minimum bei $P = 215$ W.

6.6.2 Scangeschwindigkeit und Bauteilgrauwerte bzw. Bauteilquotienten

In Abbildung 6-11 werden die Bauteilgrauwerte bzw. Bauteilquotienten der Bauteile den verwendeten Scangeschwindigkeiten gegenübergestellt. Die Laserleistung ist mit $P = 260$ W bei allen betrachteten Bauteilen konstant.

In Abbildung 6-11a sind nur die Einzelkanäle betrachtet. Es ist zu erkennen, dass die Bauteilgrauwerte mit höherer Scangeschwindigkeit sinken. Das Sinken der Bauteilgrauwerte könnte dem Verlauf einer quadratischen Funktion ähneln. Der Verlauf des reflektierten Kanals weicht von den Verläufen der anderen Einzelkanäle etwas ab. Insbesondere bei den Bauteilgrauwerten mit einer Scangeschwindigkeit von $v = 600$ mm/s und $v = 800$ mm/s des reflektierten Kanals scheinen die Bauteilgrauwerte von den Verläufen der anderen Einzelkanäle abzuweichen.

In Abbildung 6-11b sind die Bauteilquotienten betrachtet. Dabei fällt auf, dass die RGB-Bauteilquotienten minimal steigen. Der Bauteilquotient aus dem 2C-Setup hat einen inkonsistenten Verlauf ohne klaren Trend. Die Kurve des Bauteilquotienten fällt zunächst, steigt kurz und fällt letztendlich wieder.

Durch die gegebene Variation der Laserleistung und Scangeschwindigkeit können nur maximal vier Bauteile mit gleicher Laserleistung betrachtet werden. Die Anzahl der Daten ist nicht ausreichend, um fundierte Aussagen treffen zu können.

Abbildung 6-11: Zusammenhang zwischen Scangeschwindigkeit und OT-Daten; a) Einzelkanäle; b) Quotienten

Bei einer geringen Scangeschwindigkeit ist das Bauteil länger dem Prozesslaserlicht ausgesetzt, sodass mehr Energie eingebracht werden kann. Bei allen Einzelkanälen ist ein ähnlicher Verlauf zu erkennen. Eine Erhöhung der Scangeschwindigkeit bzw. Verringerung des Energieeintrags führt zu kleineren Bauteilgrauwerten. Bei den Quotienten ändern sich die RGB-Bauteilquotienten bei einer Erhöhung der Scangeschwindigkeit kaum. Der abweichende Verlauf des 2C-Bauteilquotienten ist auf den ebenfalls abweichenden Verlauf des reflektierten Einzelkanals zurückzuführen. Es besteht die Möglichkeit, dass der reflektierte Kanal besonders empfindlich gegenüber den Veränderungen durch die unterschiedlichen Scangeschwindigkeiten ist.

Aufgrund der geringen Datenmenge kann hier noch keine verifizierbare Aussage über die Ursache getroffen werden.

6.7 Zusammenhang Porosität, Energiedichte und Bauteilgrauwerte bzw. Bauteilquotienten

Im letzten Abschnitt der Auswertung werden Größen, welche sich aus der Kombination der Prozessparameter ergeben, im Zusammenhang mit den erfassten Bauteilgrauwerten und Bauteilquotienten betrachtet.

Der Zusammenhang zwischen den Bauteilgrauwerten, den Porositäten und den Energiedichten ist in [Abbildung 6-12](#) dargestellt. Im gezeigten Diagramm werden nur die Porositäten der Schichten mit variierten Parametern aus der Metallografie berücksichtigt.

In den folgenden Abschnitten wird das Diagramm jeweils aus einem bestimmten Blickwinkel betrachtet. Die drei Blickwinkel sind mit den farbigen Pfeilen in [Abbildung 6-12](#) gekennzeichnet. Zusätzlich werden die Bauteilquotienten und die Ergebnisse aus der Porositätsbestimmung nach Archimedes betrachtet.

Abbildung 6-12: Verknüpfung von Porosität und Energiedichte mit den Bauteilgrauwerten

Die Ansicht 1 (hellblauer Pfeil) aus Abbildung 6-12 zeigt den Zusammenhang zwischen Porosität und Energiedichte. Diese Ansicht ist unabhängig von den OT-Ergebnissen und validiert die Messergebnisse aus der Porositätsbestimmung. Der Zusammenhang wird bereits in der Auswertung der Porositätsmessungen in Abschnitt 6.4.2 betrachtet.

6.7.1 Energiedichte und Bauteilgrauwerte bzw. Bauteilquotienten

Zunächst werden die Bauteilgrauwerte in Abhängigkeit zur Energiedichte der Bauteile betrachtet. Jedem Bauteil kann aufgrund des gewählten Parametersatzes eine Energiedichte zugeordnet werden. Datenpunkte, die beispielsweise dem Bauteil 10 zugeordnet werden können, sind in [Abbildung 6-13](#) mit einem hellgrünen Rahmen markiert.

In [Abbildung 6-13a](#) sind die Bauteilgrauwerte der Einzelkanäle im Bezug zur Energiedichte der Bauteile dargestellt. Eine Trendlinie veranschaulicht den erkennbaren Zusammenhang. Bei höheren Energiedichten werden höhere Bauteilgrauwerte erfasst. Es ist anzumerken, dass der blaue Kanal bereits beim Vergleich der Einzelkanäle in [Abbildung 6-4](#) niedrigere Bauteilgrauwerte aufweist. Für diesen Kanal müsste die Trendkurve nach unten verschoben sein.

Bei den Bauteilquotienten in der [Abbildung 6-13b](#) ist kein eindeutiger Trend für alle Bauteilquotienten zu erkennen. Die RGB-Bauteilquotienten haben einen annähernd linear fallenden Verlauf, der ebenfalls durch eine Trendlinie angedeutet ist. Beim Bauteilquotient des 2C-Setup könnte ein fallender Verlauf angenommen werden, allerdings sind mehrere Ausreißer in den Bauteilquotienten zu erkennen. Es kann kein eindeutiger Trend festgestellt werden.

Abbildung 6-13: Zusammenhang Energiedichte und OT-Daten; a) Einzelkanäle; b) Quotienten

Wenn eine Identifikation verschiedener Energiedichte angestrebt wird, scheinen die Bauteilgrauwerte der Einzelkanäle geeigneter als die Quotienten zu sein. Es ist ein klarer Trend für alle Einzelkanäle zu erkennen. Gegenüber den 2C-Quotienten zeigen die RGB-Quotienten einen vergleichsweise deutlicheren Trend. Die RGB-Quotienten scheinen für die Identifikation der Energiedichte geeigneter als der 2C-Quotient zu sein. Der deutlichere Trend könnte allerdings auch auf die kleinere Datenmenge zurückzuführen zu sein.

6.7.2 Porosität und Bauteilgrauwerte bzw. Bauteilquotienten

In diesem Abschnitt wird über die Porosität den Bauteilen eine Prozessqualität zugeordnet. Es soll ein Zusammenhang zwischen der Prozessqualität bzw. der Porosität und den OT-Daten hergestellt werden. Wie bereits in Abschnitt 6.4 gezeigt, sind zwei Verfahren für die Porositätsbestimmung eingesetzt worden. In dem folgenden Abschnitt werden die Porositäten aus beiden Verfahren im Zusammenhang mit den Bauteilgrauwerten und Bauteilquotienten betrachtet.

In Abbildung 6-14a wird jedem Bauteil ein Bauteilgrauwert und die ermittelte Porosität nach dem Prinzip von Archimedes zugeordnet.

Bei den Datenpunkten der Einzelkanäle des 2C-Setups könnte ein Trend in Form eines C erkennbar sein. Bei besonders geringen Porositäten sind Bauteilgrauwerte zwischen ca. 400 und 800 gemessen worden. Bei höheren Porositäten sind die Bauteilgrauwerte höher bzw. tiefer als der Bereich von 400 bis 800.

Die Einzelkanäle des RGB-Setups zeigen einen steigenden Verlauf bis zu einer Porosität von ca. $\pi_a = 1\%$. Oberhalb dieser Porositäten fällt die Kurve wieder.

Bei der Betrachtung der Bauteilquotienten in Abbildung 6-14b sind bei den OT-Setups unterschiedliche Trends zu erkennen. Aufgrund der limitierten Datenmenge lässt sich ein potenzieller Abfall der Bauteilquotienten des RGB-Setups lediglich vermuten. Die Bauteilquotienten aus dem reflektierten/transmittierten Kanal sinken mit steigender Porosität. Allerdings gibt es eine größere Streuung bei den Bauteilen mit einer Porosität π_a von 0.5% bis 0.8%.

Abbildung 6-14: Zusammenhang Porosität nach dem Prinzip von Archimedes und OT-Daten; a) Einzelkanäle; b) Quotienten

Wie in Abschnitt 6.4 und Abschnitt 6.5.1 gezeigt, scheinen die Porositäten der Metallografie geeigneter, um die Porosität bzw. Prozessqualität der Schichten mit variierten Parametern abzuschätzen. Es ist davon auszugehen, dass die dargestellten Trends im Zusammenhang mit der Metallografie-Porosität näher an der Realität liegen als die Ergebnisse der Archimedes-Porosität.

In [Abbildung 6-15](#) wird der Zusammenhang der OT-Daten mit der Porosität aus der Metallografie betrachtet.

[Abbildung 6-15a](#) zeigt die Bauteilgrauwerte im Zusammenhang mit der Porosität der Schichten mit variierten Parametern. Der eingezeichnete Trend in Form eines C ohne den unteren Bogen, ähnelt dem Verlauf der Bauteilgrauwerte des RGB-Setups in [Abbildung 6-14](#). Bei niedrigen Porositäten sind Bauteilgrauwerte von 350 bis 600 gemessen worden. Bei höheren Bauteilgrauwerten nehmen die Porositäten zu. Das Bauteil mit der höchsten Porosität hat vor allem im reflektierten Pfad eine große Abweichung von der Trendlinie.

Bei den Bauteilquotienten in [Abbildung 6-15b](#) ist bei dem 2C-Setup eine ähnliche, aber inverse Trendlinie eingezeichnet. Bei niedrigen Porositäten ist der Bauteilquotient hoch. Bei Bauteilquotienten unterhalb von 1,4 sind die Porositäten deutlich schlechter. Vor Allem beim 2C-Setups gibt es einige Datenpunkte, die von diesem Trend abweichen. Trotz hohen Bauteilquotienten sind die Porositäten etwas höher. Bei den Bauteilquotienten ist im Vergleich zu den Bauteilgrauwerten des 2C-Setups das Bauteil mit der höchsten Porosität nicht als Ausreißer zu erkennen.

Die Bauteilquotienten aus dem RGB-Setup zeigen untereinander einen ähnlichen Verlauf. Es ist ein ähnlicher Trend wie bei dem 2C-Bauteilquotienten zu erkennen. Aufgrund der geringen Datenmenge ist die Aussagekraft beim RGB-Setup begrenzt. Trotzdem lassen sich hier auch Grenzwerte für hohe Porositäten festlegen. Bei dem grün/rot-Quotienten ist dieser Grenzwert bei ca. 1,06. Der blau/rot-Quotient hat einen Grenzwert von ca. 0,28 und der blau/grün-Quotient 0,26.

Abbildung 6-15: Zusammenhang Porosität durch Metallografie und OT-Daten; a) Einzelkanäle; b) Quotienten

Beim Vergleich der Messergebnisse der Einzelkanäle nach dem Prinzip von Archimedes Abbildung 6-14a und der Metallografie Abbildung 6-15a ist bei der Metallografie der untere Bereich der Trendlinie nicht mehr klar zu erkennen. Die Bauteilgrauwerte haben im Zusammenhang mit den Metallografie-Porositäten weniger Streuung von der Trendlinie. Es ist davon auszugehen, dass eine Verfälschung der Porositäten, durch die Bestimmung einer gesamten Bauteilporosität mittels des Prinzips von Archimedes, erfolgt ist, da auch die Schichten mit gleichen Parametern eingeflossen sind.

Bei den Quotienten verschieben sich die Trendlinien beim Vergleich der beiden Porositätsbestimmungsverfahren ebenfalls. Der kontinuierliche Abfall des 2C-Bauteilquotienten nimmt in der Trenddarstellung eher die Form eines L an. Die RGB-Bauteilquotienten zeigen ebenfalls große Abweichungen. Bei den Ergebnissen nach dem Prinzip von Archimedes sind keine Trends zu erkennen, wohingegen bei den Metallografie-Porositäten der L-Trend zu erahnen ist.

Mit dem Zusammenhang der Bauteilquotienten und den Metallografie-Ergebnissen können nur extreme Porositäten identifiziert werden. Geringere Porositäten können nicht durch die Auswertung der Bauteilquotienten unterschieden werden. Bei den Ergebnissen nach Archimedes unterscheiden sich die Bauteilquotienten selbst bei geringen Porositäten deutlich.

Alle Einzelkanäle und Quotienten der beiden OT-Setups zeigen Trends im Zusammenhang mit der Porosität der Bauteile. Durch die Festlegung von Grenzwerten für Bauteilwerte können gute und schlechte Prozessqualitäten unterschieden werden. Das ist sowohl bei den Einzelkanälen als auch bei den Quotienten möglich. Die Grenzwerte sind für den hier betrachteten Bauprozess und die verwendeten OT-Setups spezifisch. Eine Übertragung der Grenzwerte auf alternative PBF-LB/M Maschinen und OT-Setups ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht möglich.

Die Betrachtung der RGB-Daten ist auf wenige Datenpunkte beschränkt. Da diese einen sehr ähnlichen Verlauf zu den Daten des 2C-Setups zeigen, ist anzunehmen, dass kein großer Unterschied zwischen den OT-Setups besteht. Beide OT-Setups scheinen für die Prozessüberwachung geeignet.

7 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde die Eignung zweier OT-Setups für die Prozessüberwachung im PBF-LB/M Druck bewertet. Es konnte dargestellt werden, dass die optische Tomografie eine kostengünstige und einfache Methode der Prozessüberwachung darstellt. Dafür wurden Erkenntnisse der beiden multispektralen OT-Setups: 2C-Setup und RGB-Setup miteinander verglichen. Bei der Auswertung wurden jeweils die Daten aus den Einzelkanälen der OT-Setups, entsprechend der marktüblichen monochromatischen OT und die berechneten Quotienten aus den Einzelkanälen betrachtet. Um die OT-Setups zu evaluieren, wurden während eines Bauprozesses auf der selbstgebauten PBF-LB/M Maschine der BAM namens „SAMMIE“ kontinuierlich Aufnahmen mit beiden OT-Setups gemacht. Anfangs wurden Schichten aus 316L-Edelstahl mit gleichen Prozessparametern für alle Bauteile gedruckt und später wurden die Prozessparameter variiert.

Um die sich aus den variierten Parametersätzen ergebenden Prozessqualitäten zu beurteilen, wurde die Porosität der Bauteile ermittelt. Die Porositätsmessung erfolgte durch die Auswertung von metallografischen Schlibfbildern und durch die Messung der scheinbaren Dichte nach dem Prinzip von Archimedes.

Die Auswertung der Metallografie-Ergebnisse zur Porositätsbestimmung zeigte, dass die Porosität der unteren Bauteilbereiche, mit Schichten mit gleichen Parametern positionsabhängig stark variiert. Die Aussagekraft der nach dem Prinzip von Archimedes ermittelten Gesamtporositäten der Bauteile ist daher stark eingeschränkt. Die differenzierte Porositätsbestimmung mittels Metallografie führt in diesem Fall zu belastbareren Porositätsergebnissen.

Um die OT-Daten mit einer Prozessqualität vergleichen zu können, wurden die OT-Daten auf einen repräsentativen Bauteilgrauwert bzw. Bauteilquotient reduziert.

Der Einfluss der Bauteilposition auf die erfassten OT-Daten zeigt, dass die Werte für alle Einzelkanäle und fast alle Quotienten zum Rand der Bauplattform sinken. Es wurde dargestellt, dass dieser Effekt durch die Quotientenbildung verringert werden kann. Da der Abfall der Werte zum Rand durch die Quotientenbildung beim RGB-Setup dennoch gut zu erkennen ist, wurde ein Teil der Abweichungen auf den PBF-LB/M Prozess zurückgeführt.

Bei der Betrachtung des Prozessparametereinflusses auf die OT-Daten, wurden verschiedene Trends für die Einzelkanäle und Quotienten ermittelt. Da die Einzelkanäle ausschließlich steigende bzw. fallende Trendlinien der Bauteilgrauwerte im Zusammenhang mit der Laserleistung und Scangeschwindigkeit gezeigt haben, könnte angenommen werden, dass die Einzelkanäle für die Erkennung der Prozessparameter geeigneter sind. Die Aussagekraft der vorgenommenen Untersuchungen ist limitiert, da die erfasste Datenmenge gering war.

Es konnte zudem gezeigt werden, dass die Bauteilgrauwerte der Einzelkanäle aufgrund der deutlicheren Trends geeigneter für die Identifikation verschiedener Energiedichten sind. Ein Vergleich der Einzelkanäle bzw. der Erkenntnisse aus dem Licht verschiedener Wellenlängen untereinander, hat keine Unterschiede hinsichtlich ihrer Eignung ergeben.

Da die Daten des 2C-Setups und des RGB-Setups ähnlichen Trends folgen, kann angenommen werden, dass keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Eignung der OT-Setups für die Prozessüberwachung bestehen. Da bei Einzelkanälen und Quotienten, jeweils mittels eines festzulegenden Grenzwertes, eine Unterscheidung von hoher und geringer Prozessqualität erfolgen kann, können sowohl die Einzelkanäle als auch die Quotienten für die Prozessüberwachung eingesetzt werden.

Um die erkannten Trends zu bestätigen, sollten die in dieser Arbeit durchgeführten Versuche mehrfach wiederholt werden. Mehrere Parametervariationen sollten untersucht werden, um die statistische Sicherheit zu erhöhen. Um auszuschließen, dass die Trends aufgrund der OT-Setups entstanden sind, könnte der Einfluss anderer Optiken in den OT-Setups untersucht werden.

Für eine zuverlässigere Unterscheidung der Prozessqualität, könnte zusätzlich die Verknüpfung der Erkenntnisse aus den Einzelkanälen und den Quotienten untersucht werden.

Aufgrund der signifikanten positionsabhängigen Abweichungen im vorliegenden PBF-LB/M Prozess wird eine Reproduktion der Untersuchung mit alternativen PBF-LB/M Maschinen empfohlen. Eine Vorhersage der Prozessqualität, unabhängig von der verwendeten PBF-LB/M Maschine und dem überwachenden OT-Setup, ist anzustreben.

Um die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse für eine schichtweise Echtzeit-Prozessüberwachung nutzen zu können, muss untersucht werden, inwiefern die Erkenntnisse aus den Bauteilgrauwerten bzw. Bauteilquotienten auf einzelne Grauwerte bzw. Quotienten übertragbar sind. Für die schichtweise Echtzeit-Prozessüberwachung sollten lokale Defekte detektiert werden können. Die dabei produzierten Massendaten könnten mit KI-Tools in Echtzeit ausgewertet werden, um den Prozess auch in Echtzeit zu beeinflussen.

Literaturverzeichnis

- ALB22 J. ALBERT, O. HERMANN, S. PURSCHKE, D. RULE und C. FLECK. „Investigation on Process Stability and Part Positioning Influence on the Relative Density of Designed Materials via Laser-Based Powder Bed Fusion of Metals on a Multi-Laser Machine“. In: *Advanced Engineering Materials* 24.1 (2022). ISSN: 1527-2648. DOI: 10.1002/adem.202100635.
- ALI22 M. H. ALI, N. SABYROV und E. SHEHAB. „Powder bed fusion–laser melting (PBF–LM) process: latest review of materials, process parameter optimization, application, and up-to-date innovative technologies“. In: *Progress in Additive Manufacturing* 7.6 (1. Dez. 2022), S. 1395–1422. ISSN: 2363-9520. DOI: 10.1007/s40964-022-00311-9.
- ASTMA276 ASTM INTERNATIONAL. *ASTM A276:2024-02, Standard Specification for Stainless Steel Bars and Shapes*. (Besucht am 14.04.2025).
- BAM15 J. BAMBERG, K.-H. DUSEL und W. SATZGER. „Overview of additive manufacturing activities at MTU aero engines“. In: 41ST annual review of progress in quantitative nondestructive evaluation: Volume 34. Boise, Idaho, 2015, S. 156–163. DOI: 10.1063/1.4914605.
- BAM16 J. BAMBERG, G. ZENZINGER und A. LADEWIG. „In-Process Control of Selective Laser Melting by Quantitative Optical Tomography“. In: *19th World Conference on Non-Destructive Testing*.
- BEC20 T. BECKER. „Statistical analysis of optical monitoring data for layer wise defect detection in the LPBF process“. Master thesis. Technical University Berlin, 30. Apr. 2020.
- BEC23 T. BECKER, P. P. BREESE, C. METZ und S. J. ALTENBURG. „In-situ monitoring for PBF-LB/M processes: Does multispectral optical tomography add value in recognizing process deviations?“ In: *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* 1296.1 (Dez. 2023). Publisher: IOP Publishing. ISSN: 1757-899X. DOI: 10.1088/1757-899X/1296/1/012008.
- BER14 F. BERNHARD. „Thermografie“. In: *Handbuch der Technischen Temperaturmessung*. Hrsg. von F. BERNHARD. Berlin, Heidelberg: Springer, 2014, S. 1395–1463. ISBN: 978-3-642-24506-0. DOI: 10.1007/978-3-642-24506-0_14.
- BID21 R. BIDULSKY, F. S. GOBBER, J. BIDULSKA, M. CERONI, T. KVACKAJ und M. A. GRANDE. „Coated Metal Powders for Laser Powder Bed Fusion (L-PBF) Processing: A Review“. In: *Metals* 11.11 (Nov. 2021). Number: 11 Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, S. 1831. ISSN: 2075-4701. DOI: 10.3390/met11111831.
- BUF24 G. BUFFA, A. COSTA, D. PALMERI, G. POLLARA und L. FRATINI. „Defining a new process window for LPBF of Ti-6Al-4V based on micro-warping phenomena“. In: *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology* 52 (1. Sep. 2024), S. 1–11. ISSN: 1755-5817. DOI: 10.1016/j.cirpj.2024.05.012.
- CAC22 S. CACACE, L. PAGANI, B. M. COLOSIMO und Q. SEMERARO. „The effect of energy density and porosity structure on tensile properties of 316L stainless steel produced by laser powder bed fusion“. In: *Progress in Additive Manufacturing* 7.5 (1. Okt. 2022), S. 1053–1070. ISSN: 2363-9520. DOI: 10.1007/s40964-022-00281-y.
- CAI23 Y. CAI, J. XIONG, H. CHEN und G. ZHANG. „A review of in-situ monitoring and process control system in metal-based laser additive manufacturing“. In: *Journal of Manufacturing Systems* 70 (1. Okt. 2023), S. 309–326. ISSN: 0278-6125. DOI: 10.1016/j.jmsy.2023.07.018.
- CHA22 S. CHANDRASEKAR, J. B. COBLE, F. LIST, K. CARVER, S. BEAUCHAMP, A. GODFREY, V. PAQUIT und S. S. BABU. „Similarity analysis for thermal signature comparison in metal additive manufacturing“. In: *Materials & Design* 224 (1. Dez. 2022). ISSN: 0264-1275. DOI: 10.1016/j.matdes.2022.111261.
- DHA21 M. DHARNIDHARKA, U. CHADHA, L. M. DASARI, A. PALIWAL, Y. SURYA und S. K. SELVARAJ. „Optical tomography in additive manufacturing: a review, processes, open problems, and new opportunities“. In: *The European Physical Journal Plus* 136.11 (13. Nov. 2021). ISSN: 2190-5444. DOI: 10.1140/epjp/s13360-021-02108-1.
- DIE19 O. DIEGEL, A. NORDIN und D. MOTTE. *A Practical Guide to Design for Additive Manufacturing*. 1. Aufl. Springer Series in Advanced Manufacturing. Singapore: Springer, 2019. ISBN: 9789811382802. DOI: 10.1007/978-981-13-8281-9.

- DIN10088 *DIN EN 10088-1:2014-12, Nichtrostende Stähle_- Teil_1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle; Deutsche Fassung EN_10088-1:2014*. DOI: 10.31030/2102106. (Besucht am 14. 04. 2025).
- DIN18754 *DIN EN ISO 18754:2022-06, Hochleistungskeramik_- Bestimmung der Dichte und der scheinbaren Porosität (ISO_18754:2020); Deutsche Fassung EN_ISO_18754:2022*. DOI: 10.31030/3350598.
- DIN52900 *DIN EN ISO/ASTM 52900:2022-03, Additive Fertigung_- Grundlagen_- Terminologie (ISO/ASTM 52900:2021); Deutsche Fassung EN_ISO/ASTM 52900:2021*. März 2022. DOI: 10.31030/3290011.
- DIN8580 *DIN 8580:2022-12, Fertigungsverfahren_- Begriffe, Einteilung*. Beuth Verlag GmbH, Dez. 2022.
- DSU19 A. DSUBAN, J. LOHN, J.-P. BRÜGGEMANN und G. KULLMER. „Ein Qualitätssicherungskonzept für die additive Fertigung“. In: *Additive Fertigung von Bauteilen und Strukturen: Neue Erkenntnisse und Praxisbeispiele*. Hrsg. von H. A. RICHARD, B. SCHRAMM und T. ZIPSNER. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2019, S. 23–34. ISBN: 978-3-658-27412-2. DOI: 10.1007/978-3-658-27412-2_2.
- DUP21 A. DU PLESSIS. „6 - Porosity in laser powder bed fusion“. In: *Fundamentals of Laser Powder Bed Fusion of Metals*. Hrsg. von I. YADROITSEV, I. YADROITSAVA, A. du PLESSIS und E. MACDONALD. Additive Manufacturing Materials and Technologies. Elsevier, 1. Jan. 2021, S. 155–178. ISBN: 978-0-12-824090-8. DOI: 10.1016/B978-0-12-824090-8.00007-X.
- ERO23 O. ERO, K. TAHERKHANI und E. TOYSERKANI. „Optical tomography and machine learning for in-situ defects detection in laser powder bed fusion: A self-organizing map and U-Net based approach“. In: *Additive Manufacturing 78* (Sep. 2023). ISSN: 22148604. DOI: 10.1016/j.addma.2023.103894.
- ESP12 L. ESPINAL. „Porosity and Its Measurement“. In: *Characterization of Materials*. eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/0471266965.com129>. John Wiley & Sons, Ltd, 2012, S. 1–10. ISBN: 978-0-471-26696-9. DOI: 10.1002/0471266965.com129.
- GOB19 C. GOBERT, E. ARRIETA, A. BELMONTES, R. B. WICKER, F. MEDINA und B. MCWILLIAMS. „Conditional generative adversarial networks for in-situ layerwise additive manufacturing data“. In: (2019).
- GRA17 M. GRASSO und B. M. COLOSIMO. „Process defects and in situ monitoring methods in metal powder bed fusion: a review“. In: *Measurement Science and Technology 28.4* (Feb. 2017). Publisher: IOP Publishing. ISSN: 0957-0233. DOI: 10.1088/1361-6501/aa5c4f.
- HOP19 B. HOPPE, S. ENK und J. SCHLEIFENBAUM. *Analysis of the Shielding Gas Dependent L-PBF Process Stability by Means of Schlieren and Shadowgraph Techniques*. Unter Mitarb. von T. U. O. T. A. AUSTIN. 2019. DOI: 10.26153/TSW/17377.
- JOS24 D. JOSUÉ, M. GUNTHER und H. KAI. „Parameter development for Laser Powder Bed Fusion of nickel-based Haynes 282 using diverse density determination methods“. In: *Procedia CIRP*. 13th CIRP Conference on Photonic Technologies [LANE 2024], 15-19 September 2024, Fürth, Germany 124 (1. Jan. 2024), S. 93–97. ISSN: 2212-8271. DOI: 10.1016/j.procir.2024.08.078.
- KAY20 M. Y. KAYACAN und N. YILMAZ. „An investigation on the measurement of instantaneous temperatures in laser assisted additive manufacturing by thermal imagers“. In: *Measurement 160* (1. Aug. 2020). ISSN: 0263-2241. DOI: 10.1016/j.measurement.2020.107825.
- KHO20 A. KHORASANI, I. GIBSON, J. K. VEETIL und A. H. GHASEMI. „A review of technological improvements in laser-based powder bed fusion of metal printers“. In: *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 108* (5. Dez. 2020), S. 191–209. ISSN: 0268-3768, 1433-3015. DOI: 10.1007/s00170-020-05361-3.
- LAC22 R. LACHMAYER, T. EHLERS und R. B. LIPPERT. *Entwicklungsmethodik für die Additive Fertigung*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2022. ISBN: 978-3-662-65923-6. DOI: 10.1007/978-3-662-65924-3.
- LIN22 X. LIN, K. ZHU, J. Y. H. FUH und X. DUAN. „Metal-based additive manufacturing condition monitoring methods: From measurement to control“. In: *ISA Transactions 120* (1. Jan. 2022), S. 147–166. ISSN: 0019-0578. DOI: 10.1016/j.isatra.2021.03.001.

- MAL21 E. MALEKIPOUR und H. EL-MOUNAYRI. „Scanning Strategies in the PBF Process: A Critical Review“. In: ASME 2020 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers Digital Collection, 16. Feb. 2021. DOI: 10.1115/IMECE2020-24589.
- MOH20 G. MOHR, S. J. ALTENBURG, A. ULBRICHT, P. HEINRICH, D. BAUM, C. MAIERHOFER und K. HILGENBERG. „In-Situ Defect Detection in Laser Powder Bed Fusion by Using Thermography and Optical Tomography—Comparison to Computed Tomography“. In: (9. Jan. 2020).
- PAR03 C. PARK und B. R. CHO. „Development of Robust Design Under Contaminated and Non-normal Data“. In: *Quality Engineering* 15.3 (1. Apr. 2003). Publisher: Taylor & Francis _eprint: <https://doi.org/10.1081/QEN-120018045>, S. 463–469. ISSN: 0898-2112. DOI: 10.1081/QEN-120018045.
- PAU20 N. H. PAULSON, B. GOULD, S. J. WOLFF, M. STAN und A. C. GRECO. „Correlations between thermal history and keyhole porosity in laser powder bed fusion“. In: *Additive Manufacturing* 34 (1. Aug. 2020). ISSN: 2214-8604. DOI: 10.1016/j.addma.2020.101213.
- PRO17 PROG. *Deutsch: Plancksches Strahlungsspektrum für Temperaturen von 100 K bis 10000 K in einem doppeltlogarithmischen Koordinatensystem*. 10. Juli 2017. URL: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60809691> (besucht am 28.02.2025).
- REH23 B. REHMER, F. BAYRAM, L. A. ÁVILA CALDERÓN, G. MOHR und B. SKROTZKI. „Elastic modulus data for additively and conventionally manufactured variants of Ti-6Al-4V, IN718 and AISI 316 L“. In: *Scientific Data* 10.1 (20. Juli 2023). Publisher: Nature Publishing Group, S. 474. ISSN: 2052-4463. DOI: 10.1038/s41597-023-02387-6.
- REN23 Z. REN, C. ZHAO, N. D. PARAB und T. SUN. „Real-Time Monitoring of AM Processes“. In: *Springer Handbook of Additive Manufacturing*. Hrsg. von E. PEI, A. BERNARD, D. GU, C. KLAHN, M. MONZÓN, M. PETERSEN und T. SUN. Cham: Springer International Publishing, 2023, S. 515–536. ISBN: 978-3-031-20752-5. DOI: 10.1007/978-3-031-20752-5_30.
- RIE24 A. R. RIENSCHKE, B. D. BEVANS, G. KING, A. KRISHNAN, K. D. COLE und P. RAO. „Predicting meltpool depth and primary dendritic arm spacing in laser powder bed fusion additive manufacturing using physics-based machine learning“. In: *Materials & Design* 237 (1. Jan. 2024). ISSN: 0264-1275. DOI: 10.1016/j.matdes.2023.112540.
- SAN19 N. SANAIE, A. FATEMI und N. PHAN. „Defect characteristics and analysis of their variability in metal L-PBF additive manufacturing“. In: *Materials & Design* 182 (15. Nov. 2019). ISSN: 0264-1275. DOI: 10.1016/j.matdes.2019.108091.
- SHI19 W. SHI, P. WANG, Y. LIU und G. HAN. „Experiment of Process Strategy of Selective Laser Melting Forming Metal Nonhorizontal Overhanging Structure“. In: *Metals* 9 (27. März 2019), S. 385. DOI: 10.3390/met9040385.
- SLM24 SLM SOLUTIONS GROUP AG. *Material data sheet*. 2024. URL: <https://www.slm-solutions.com/fileadmin/Content/Powder/MDS/nw/nw2024/mds5130.pdf> (besucht am 28.02.2025).
- SOL19 A. SOLA und A. NOURI. „Microstructural porosity in additive manufacturing: The formation and detection of pores in metal parts fabricated by powder bed fusion“. In: *Journal of Advanced Manufacturing and Processing* 1.3 (2019). _eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/amp2.10021>, e10021. ISSN: 2637-403X. DOI: 10.1002/amp2.10021.
- SUB12 SUBRAHMANYAM ET AL. *A Textbook of Optics*. Google-Books-ID: 6Rrx6HvBtVkc. S. Chand Publishing, 2012. ISBN: 978-81-219-2611-9.
- TAY99 R. P. TAYLOR, S. T. MCCLAIN und J. T. BERRY. „Uncertainty analysis of metal-casting porosity measurements using Archimedes' principle“. In: *International Journal of Cast Metals Research* 11.4 (Jan. 1999), S. 247–257. ISSN: 1364-0461, 1743-1336. DOI: 10.1080/13640461.1999.11819281.
- TOM11 H. TOMSIK. „Kalibrierung mittels Bias-, Dark- und Flatframe“. In: (2011).
- TRA21 S. TRAORE, M. SCHNEIDER, I. KOUTIRI, F. COSTE, R. FABBRO, C. CHARPENTIER, P. LEFEBVRE und P. PEYRE. „Influence of gas atmosphere (Ar or He) on the laser powder bed fusion of a Ni-based alloy“. In: *Journal of Materials Processing Technology* 288 (1. Feb. 2021). ISSN: 0924-0136. DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2020.116851.

- UNA17 T. ÜNAL. „Untersuchung von SLM-Prozessüberwachungssystemen und Ermittlung von Kriterien für die Maschinenübertragbarkeit“. Masterarbeit in Maschinenwesen. Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, 21. Aug. 2017.
- UNS55 A. UNSÖLD. „Anwendung des Planckschen Gesetzes auf die Strahlung der Sonne. Strahlungsmessungen“. In: *Physik der Sternatmosphären: Mit Besonderer Berücksichtigung der Sonne*. Hrsg. von A. UNSÖLD. Berlin, Heidelberg: Springer, 1955, S. 25–49. ISBN: 978-3-642-47425-5. DOI: 10.1007/978-3-642-47425-5_2.
- VAL22 C. K. P. VALLABH und X. ZHAO. „Melt pool temperature measurement and monitoring during laser powder bed fusion based additive manufacturing via single-camera two-wavelength imaging pyrometry (STWIP)“. In: *Journal of Manufacturing Processes* 79 (1. Juli 2022), S. 486–500. ISSN: 1526-6125. DOI: 10.1016/j.jmapro.2022.04.058.
- VOG24 M. VOGT. *Potenzialerschließung durch Augmented Reality in der additiven Produktion*. Light Engineering für die Praxis. Berlin, Heidelberg: Springer, 2024. ISBN: 978-3-662-68817-5. DOI: 10.1007/978-3-662-68818-2.
- WIT16 W. W. WITS, S. CARMIGNATO, F. ZANINI und T. H. J. VANEKER. „Porosity testing methods for the quality assessment of selective laser melted parts“. In: *CIRP Annals* 65.1 (1. Jan. 2016), S. 201–204. ISSN: 0007-8506. DOI: 10.1016/j.cirp.2016.04.054.
- XIA22 X. XIAO, B.-M. ROH und C. HAMILTON. „Porosity management and control in powder bed fusion process through process-quality interactions“. In: *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology* 38 (1. Aug. 2022), S. 120–128. ISSN: 1755-5817. DOI: 10.1016/j.cirpj.2022.04.005.
- ZOU16 Y. ZOU und J. MALZBENDER. „Development and optimization of porosity measurement techniques“. In: *Ceramics International* 42.2 (Feb. 2016), S. 2861–2870. ISSN: 02728842. DOI: 10.1016/j.ceramint.2015.11.015.
- ZOU22 X. ZOU, Y. ZHANG, R. LIN, G. GONG, S. WANG, S. ZHU und Z. WANG. „Pixel-level Bayer-type colour router based on metasurfaces“. In: *Nature Communications* 13.1 (7. Juni 2022). ISSN: 2041-1723. DOI: 10.1038/s41467-022-31019-7.
- ZWI23 J. ZWINKELS. „Blackbody and Blackbody Radiation“. In: *Encyclopedia of Color Science and Technology*. Hrsg. von R. SHAMEY. Cham: Springer International Publishing, 2023, S. 110–114. ISBN: 978-3-030-89862-5. DOI: 10.1007/978-3-030-89862-5_370.

Anhang

A Relativer Verlauf der Schichtgrauwerte und Schichtquotienten von Bauteil 13

Abbildung A-1: Vergleich von relativen Schichtwerten der Einzelkanäle und Quotienten über mehrere Schichten des Bauteils 13

B Messergebnisse der Porositätsbestimmung

Tabelle B-1: Porositätswerte π_a der Bauteile in %. Ermittelt durch die Bildung des arithmetischen Mittelwertes mehrerer Messwerte. Vergleich des Archimedischen Prinzips (drei Messwerte pro Bauteil) und der Metallografie (zwei Messwerte pro Bauteil) Unterscheidung von Schichten mit gleichen und variierten Parametern bei der Metallografie

Bauteil- num- mer	Archi- medes final	Archi- medes Eins	Archi- medes Zwei	Archi- medes Drei	Metallo- grafie vari- iert final	Metallo- grafie vari- iert Links	Metallo- grafie vari- iert Rechts	Metallo- grafie gleich final	Metallo- grafie gleich Links	Metallo- grafie gleich Rechts
1	1.45	1.45	1.35	1.49	1.51	1.28	1.74	2.16	1.10	3.21
2	0.44	0.73	0.35	0.44	0.06	0.08	0.03	3.12	3.20	3.05
3	0.79	0.79	0.65	1.01	0.08	0.08	0.08	2.70	2.07	3.32
4	0.78	0.78	0.71	0.93	0.16	0.21	0.11	2.94	2.80	3.07
5	1.86	1.86	1.89	1.83	2.83	3.09	2.57	4.03	4.20	3.87
6	0.56	0.56	0.60	0.53	0.02	0.02	0.01	3.01	3.38	2.64
7	0.59	0.62	0.59	0.38	0.00	0.00	0.00	3.17	2.95	3.39
8	0.57	0.76	0.57	0.52	0.02	0.02	0.01	2.69	3.13	2.25
9	0.64	0.68	0.64	0.47	0.09	0.07	0.10	2.56	2.84	2.28
10	1.14	1.09	1.25	1.14	1.22	1.40	1.04	2.40	2.90	1.90
11	0.57	0.47	0.74	0.57	0.19	0.24	0.15	1.74	2.26	1.23
12	0.43	0.43	0.49	0.35	0.01	0.01	0.01	0.92	1.11	0.73
13	0.50	0.75	0.14	0.50	0.01	0.02	0.01	0.22	0.23	0.21
14	0.90	0.82	1.15	0.90	1.58	2.07	1.09	0.09	0.18	0.01
15	0.35	0.38	0.35	0.07	0.25	0.32	0.19	0.25	0.05	0.46
16	0.17	0.42	-0.09	0.17	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02
17	0.29	0.49	0.29	0.27	0.01	0.00	0.01	0.09	0.18	0.00
18	0.18	0.34	0.18	0.03	0.01	0.01	0.00	0.03	0.04	0.01
19	0.23	0.49	0.23	0.15	0.01	0.01	0.01	0.12	0.02	0.21

C Positionsabhängigkeit Einzelkanäle und Quotienten

Abbildung C-1: Positionsabhängigkeit grün/rot Quotient

Abbildung C-2: Vergleich der Setups bezüglich der Positionsabhängigkeit; a)-c) Einzelkanäle; d) Quotienten